

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: MONITORAMENTO

Produto 1: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS COM ANÁLISES DOS DADOS DO PDDE E AÇÕES AGREGADAS NA REGIÃO NORDESTE

WEBINÁRIOS REALIZADOS PELO CECAMPE NORDESTE

SUBPRODUTO 1.6

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPEAQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Wagner Junqueira de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2301-4996>

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0436-359X>

Ana Karolina França de Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6655-8280>

Flavio Ribeiro Córdula - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-8680-9190>

Guilherme Ataíde Dias - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6576-0017>

Ítalo José Bastos Guimarães - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6523-4025>

Maria Luiza Silva Onofre - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7136-6294>

Paulo Roberto Santos Costa - *Instituto Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-5833-0676>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste:** relatório dos Webinários realizados pelo CECAMPE Nordeste. João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7602795>.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório dos webinários realizados pelo CECAMPE Nordeste / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Wagner Junqueira de Araújo. – João Pessoa-PB, 2022.

74 f. : il. color.

Eixo monitoramento: Produto 1: elaboração de relatórios com análises dos dados do PDDE e ações agregadas na região Nordeste.

1. Ciência da Informação. 2. Educação. 3. Ciência de dados. 4. Análise de dados. 5. Inteligência de negócio. 6. IDEGes. 7. PDDE. 8. FNDE. 9. CECAMPE-NE. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Wagner Junqueira de Araújo. III. Título.

Relatório Técnico Final

Resumo: Este trabalho teve como objetivo desenvolver um “relatório dos Webinários realizados pelo CECAMPE Nordeste”, foram produzidos três painéis de dados interativos “dashboards” que apresentam os resultados coletados dos questionários on-line aplicados durante e depois da realização dos Webinários e permitem a análise dos dados de perfil dos participantes, a localização e as dúvidas registradas. Para coleta de dados foram elaborados formulários on-line. Para a análise dos dados textuais coletados foi utilizada a análise de conteúdo. A apresentação dos resultados foi baseada no conceito de painéis de *Business Intelligence* BI. Foram tabulados dados de três eventos. O formulário referente ao evento de agosto de 2021, coletou 15,251 respostas, o realizado em outubro coletou 1. 278 e o de novembro de 2021, coletou 2.609. Como resultados, ao se consultar dados sobre a função dos participantes, verificou-se que a grande maioria foi de Diretores(a), seguido pelos técnicos. Em relação ao estado, nos painéis desenvolvidos destacam-se a grande quantidade de dúvidas encaminhadas pelos participantes do Estado do Maranhão. Os temas mais recorrentes nos questionamentos foram sobre o programa do PDDE, sobre a execução dos recursos e sobre a prestação de contas.

Palavras-chave: Ciência da Informação. Educação. Ciência de dados. Análise de dados. inteligência de negócio. IDEGes. PDDE. FNDE. CECAMPE-NE.

Abstract: This work aimed to develop a "report of the Webinars held by CECAMPE Norwest", three interactive data panels "dashboards" were produced that present the results collected from online questionnaires applied during and after the Webinars and allow the analysis of the participants' profile data, location, and the registered doubts. For data collection, online forms were developed. Content analysis was used to analyse the textual data collected. The presentation of the results was based on the concept of Business Intelligence BI dashboards. Data from three events were tabulated, the form referring to the August 2021 event collected 15,251 answers, the one held in October collected 1,278 and the one held in November 2021, collected 2,609. In relation to the state, the panels developed highlight the large number of questions forwarded by participants from the state of Maranhão. The most recurrent themes in the questions were about the PDDE program, the implementation of resources and the rendering of accounts.

Keywords: Information Science, Education, Data Science, Data Analysis, Business Intelligence, IDEGes, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

LISTA DE SIGLAS

BB – Banco do Brasil

CECAMPE-NE - Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – Região Nordeste

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

DTB - Divisão Territorial do Brasil

EEx - Entidade Executoras

EM - Entidades Mantenedoras

ETL - Extract, Transform, Load

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDEGes - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano

IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

IRPC - Índice de regularidade com prestação de contas

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

PDI - *Pentaho Data Integration*

PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar

POLS - *Pooled Ordinary Least Squares*

SAE – Sistema de Avaliações Educacionais

SIGEF - Sistema Integrado de Gestão Financeira

SQL - Structured Query Language

UEx – Unidade Executora

UFPB – Universidade Federal da Paraíba

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto

Figura 2 – Formulários de coleta de dados dos Webnários

Figura 3 – Painel de informação sobre o acompanhamento dos Webinários

Figura 4 - Terminologia acerca do preenchimento de formulário Webinar PDDE Ações Integradas

Figura 5 - Painel de informação sobre Estratificação das Dúvidas

Figura 6 - Banners de divulgação criados para Webnário

Figura 7 – Painéis interativos dos Webinários

Figura 8 – Dúvidas por classe

Figura 9 – Filtro por estado

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Categoria “Burocracia”

Quadro 2 - Categoria “Pandemia”

Quadro 3 - Categoria “Insuficiência de Recursos”

Quadro 4 - Categoria “Prestação de contas”

Quadro 5 - Categoria “Custeio e Capital”

Quadro 6 - Categoria “Outros”

Quadro 7 - Categoria “Execução de Recursos”

Quadro 8 - Categoria “Programa PDDE”

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	9
2.	DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA.....	10
3.	METODOLOGIA.....	11
4.	DESENVOLVIMENTO.....	12
5.	RESULTADOS	71
6.	CONSIDERAÇÕES	73

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades executadas pelo Eixo de Monitoramento do projeto: “O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola, na região Nordeste, como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. O relatório é descrito conforme as especificações determinadas no projeto e refere-se ao relatório final de atividades do Eixo.

A apresentação das atividades contidas neste relatório trata dos subprodutos que estão sob responsabilidade da equipe. Alertamos que o detalhamento da infraestrutura de hardware e software de dados das estruturas de transformação aqui descritas e apresentadas atendem ,não somente a proposta deste relatório, mas também aos demais subprodutos relacionados ao Produto 1 do Eixo de monitoramento.

Este relatório técnico conclusivo está organizado em quatro capítulos, sendo o primeiro com a introdução, descrição da proposta, justificativa e metodologia aplicada. O segundo descreve as fases do desenvolvimento do projeto. No terceiro são apresentados os painéis interativos e os resultados. O quarto capítulo apresenta as considerações.

Como estratégia de acompanhamento das atividades, a equipe do Eixo de Monitoramento se reuniu, inicialmente, de forma semanal, nas quintas-feiras, no período da tarde. Na fase 2 as reuniões passaram a ser de forma quinzenal, ainda às quintas feiras, mas no horário da noite e na fase final as reuniões ocorreram de forma pontual para resolução de demandas específicas. Nos encontros eram definidas as atividades semanais de cada integrante, ocorrendo o acompanhamento por parte do gestor da equipe. As reuniões de acompanhamento foram fundamentais para o alinhamento das atividades, a comunicação da equipe e a resolução de eventuais dúvidas ou problemas que surgem à medida em que o projeto foi se desenvolvendo.

Para sistematizar o acompanhamento das atividades, foram elaborados quadros que representam o percentual de execução em cada subproduto, estes quadros foram apresentados nos relatórios parciais de 2021.1, 2021.2 e 2022.1 e são sintetizados na figura 1.

Figura 1 – Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Para ilustrar os resultados parciais e finais deste trabalho, durante o texto, são apresentadas figuras que exemplificam e evidenciam a realização das atividades executadas, bem como, sempre que possível, são disponibilizados os endereços eletrônicos das fontes de consulta e dos produtos desenvolvidos.

2. DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA

Para este subproduto foi proposto, como objetivo geral, desenvolver um “relatório dos Webinários realizados pelo CECAMPE Nordeste”, este trabalho gerou três painéis de dados interativos “dashboards” que apresentam os resultados coletados dos questionários aplicados durante a realização dos Webinários e permitem a análise do perfil dos participantes e das dúvidas registradas.

Os Webinários se constituem em uma estratégia de formação de gestores escolares, presidentes/membros de UEx, técnicos das secretarias de educação e a comunidade escolar em geral, desenvolvidas pela Equipe do Eixo Assistência Técnica, com carga horária de 08 horas, voltada para a formação sobre temas relativos aos programas PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Com base nestes painéis de dados que sistematizam as dúvidas apresentadas pelos cursistas nos Webinários, as equipes do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE podem elaborar seu planejamento e desenvolver material para os treinamentos e capacitações, enfocados em apresentar propostas para melhoria aos problemas identificados. Os painéis

elaborados pelo CECAMPE-NE Eixo de Monitoramento podem ser acessados pelo endereço eletrônico: < <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>>.

Inicialmente, este produto se propôs a analisar os dados do serviço de 0800 do PDDE, contudo, a base de dados repassada pelo FNDE, para análise não continha material suficiente que permitisse qualquer tipo interação. Desta forma, o objeto de estudo passou a ser os dados coletados por meio de formulários on-line e preenchido pelos participantes dos Webinários promovidos pelo CECAMPE-NE.

3. METODOLOGIA

Para coleta de dados foram elaborados formulários on-line e disponibilizados aos participantes dos Webinários, conforme registro na figura 2.

Figura 2 – Formulários de coleta de dados dos Webinários

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Para a análise dos dados textuais coletados foi utilizada a análise de conteúdo. A análise de conteúdo é uma metodologia para as ciências sociais utilizadas em estudos na ciência da informação, que permite analisar textos que parte de uma perspectiva qualitativa. O

desenvolvimento para apresentação dos resultados deste produto foi baseado no conceito de painéis de *Business Intelligence* BI, as aplicações de BI se destacam na atual sociedade globalizada, onde a informação é fator estratégico e competitivo. Permite analisar o passado, com base em dados, para que os gestores tomem decisões melhores.

4. DESENVOLVIMENTO

As atividades para o desenvolvimento dos painéis deste relatório técnico foram iniciadas no primeiro semestre de 2021, com as reuniões com a equipe do FNDE.

Atividades realizadas:

- *Downloads* dos dados em bases de acesso público para avaliar questões relacionadas a carga e higienização.
- Visualização no YouTube de conteúdos sobre o PDDE.
- Acesso e análise dos documentos disponibilizados em: <https://fnde-my.sharepoint.com> acerca dos CECAMPES;
- Solicitação/disponibilização de um servidor Apache no STI/UFPB para o CECAMPE Nordeste. Página do projeto disponível em: <http://cecampe.ufpb.br/>
- Higienização e tratamentos dos dados (Webinar PDDE Ações integradas).
- Higienização e tratamentos dos dados (Webinar sobre os programas de políticas do transporte escolar).
- Elaboração relatório Webinar PDDE Ações integradas.
- Publicação do painel denominado: Acompanhamento dos Webinários. Disponível em: <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>.
- Publicação do painel denominado: Estratificação das Dúvidas do I Webinar de formação de gestores/as de escolas públicas da região Nordeste. Disponível em: <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>.

Realização dos Webinários como ampliação das ações relacionadas planejadas no projeto original sobre dúvidas do canal 0800 do FNDE. A figura 3 apresenta as primeiras versões dos painéis.

Figura 3 – Painel de informação sobre Acompanhamento dos Webinários

Fonte: Dados do projeto (2022)

A figura 4 demonstra o processo de levantamento terminológico para a criação das categorias de agrupamento.

Figura 4 - Terminologia acerca do preenchimento de formulário Webinar PDDE Ações integradas

Fonte: Dados do projeto (2022)

A figura 5 evidencia o processo de desenvolvimento das primeiras versões e funcionalidades da aplicação que permite a estratificação das dúvidas.

Figura 5 - Painel de informação sobre Estratificação das Dúvidas

Fonte: Dados do projeto (2022)

Os banners de divulgação dos eventos estão registrados na figura 6.

Figura 6: Banners de divulgação criados para Webnário.

Com base nos dados coletado no Webinário de formação de gestores(as), de escolas públicas da região Nordeste, foi realizada a estratificação. Com base neste material foram criadas as categorias para classificação do conteúdo, que são listadas nos quadros abaixo. Informamos que o conteúdo dos quadros referem-se aos originais extraídos da base do formulário e eventualmente apresentam erros de digitação.

Quadro 1 - Categoria “Burocracia”

RN	Ipueira	Como facilitar as burocracias relacionada ao PDDE?
RN	Extremoz	Como torná-la menos burocrática? A burocracia está relacionada a transparência?
PB	Campina Grande	Existiria a possibilidade de simplificar o processo de compra com recursos PDDE, muita burocracia.?
RN	São José de Mipibu	Haveria possibilidade de gastar o dinheiro do PDDE sem tantas burocracias ?
CE	Pacajus	Menos burocracia para a liberação do recurso. Vinculação dos recursos para com os outros programas
CE	Palhano	O PORQUE DE TANTA BUROCRACIA PARA FAZER AS COMPRAS COM O RECURSO?
RN	Natal	O processo de aplicação do PDDE ocorre de maneira burocrática e sistematizada, muitas vezes impedindo que haja recurso na escola para financiar procedimentos básicos organizacionais, quais as possibilidades do PDDE realmente atender todas as demandas escolares?
CE	Caucaia	PDDE e Educação Conectada, porque tanta burocracia?
PE	Água Preta	Por que tanta burocracia em relação às três cotações para as compras?
CE	Quixeramobim	Por que o PDDE é tão amarrado? Tem vezes que somos obrigado a compra coisas que não precisamos, e não podemos compra o que realmente é preciso.
MA	Caxias	Por que tanta burocracia com o uso dos recursos? As vezes a escola fica Oi impossibilitada de resolver pequenas coisas.
MA	Governador Edison Lobão	Por que tanta burocracia no uso do pdde?
RN	Maxaranguape	Por que tanta burocracia para o gestor realizar compras com os recursos PDDE e porque o valor de capital vem tão pouco?
BA	Tabocas do Brejo Velho	Por que tantas burocracias para resolver os processos das Unidades Executora,?
PI	Ribeira do Piauí	Por tanta burocracia para que as escolas recebem os recursos do PDDE?
PE	Salgueiro	Porque tanta burocracia no PDDE
CE	Farias Brito	Porque tanta burocracia pra investir esse recurso?
RN	Santo Antônio	Porque as licitações são tão demoradas.
MA	Urbano Santos	Qual o motivo de os recursos do Pdde serem tão difíceis de serem repassados aos caixas escolares? Demora tanto?
PE	Recife	se PDDE vem para melhoral das escolas pq traz tantas especificidade

PE	Camaragibe	Será possível algum dia utilizar recursos do PDDE com menos burocracia?
----	------------	---

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Quadro 2 - Categoria “Pandemia”

BA	Itaberaba	Ainda em tempos de pandemia, é possível melhorar o recurso financeiro para as Instituições?
CE	Granja	Após tempo pandêmico, o que deve-se priorizar na escola com a gestão dos recursos do PDDE para o retorno as aulas presenciais?
BA	Vitória da Conquista	As escolas nesta volta presencial vão receber recurso do PDDE EMERGENCIAL?
BA	Sapeaçu	Como gastar em tempo de pandemia?
BA	Tremedal	Como inserir esse momento pandêmico no PPP?
PB	João Pessoa	Como integrar de forma prática as ações do PDDE em tempos de pandemia?
AL	Maceió	Como podemos fazer Ações integrada na Pandemia
PE	Ilha de Itamaracá	COMO PROCEDER COM O USO DAS VERBAS DISPONÍVEIS, DIFERENCIANDO CADA APLICAÇÃO (PROGRAMA CONTEMPLADO)? O QUE PROORIZAR EM TEMPOS DE PANDEMIA?
MA	Codó	Como utilizar o PDDE na pandemia?
CE	Massapê	Conhecer um pouco mais sobre as resoluções do PDDE em tempos pandêmicos.
BA	Sento Sé	Dentro do cenário pandêmico como suprir as necessidades e dar garantia ao uso correto dos recursos do PDDE
PE	Petrolina	Devido ao problema da pandemia e poucas aulas presenciais, as escolas podem reprogramar novamente o recurso do PDDE Ensino Médio?
PE	Sertânia	Diante da pandemia, como seria a educação brasileira sem a assistência financeira do PDDE, especificamente na ação Educação Conectada?
PI	Joaquim Pires	Durante o período de pandemia onde as escola, conseqüentemente precisaram de mais recursos para suprir as demandas de material, qual será a parcela de contribuição do PDDE nesse processo?
BA	Itaberaba	É possível a Educação em tempo integral abranger todas as modslidades de ensino nesse caos pandêmico?
BA	Amélia Rodrigues	É possível realizar um pagamento com recurso de 2 programas? Respeitando a categoria econômica
MA	Itapecuru Mirim	É possível utilizar este recurso para fins de atendimento de profissionais especializados para alunos e pais em relação aos problemas psicológicos adquiridos durante a pandemia?
RN	Extremoz	Em caso excepcional, o PDDE pode ter sua verba total na compra de tablets para os alunos? Na pandemia, além dos alunos não terem acesso

		a internet, também não dispõem de aparelhos tecnológicos, para acompanhar as aulas.
BA	Itaberaba	Em meio a Pandemia da COVID-19, como gerir o Programa PDDE sem excesso de gastos, porém com êxito?
RN	Natal	Em tempos de pandemia, os recursos podem ser remanejamento através de reprogramação?
PB	João Pessoa	Estamos vivendo uma pandemia, porque não investir mais recursos na mesma?
RN	Caicó	Existe perspectiva de alguma parcela de extra para 2021 em função dos com a Pandemia?
MA	Caxias	Gostaria de saber se o PDDE, financiará a compra de equipamentos e instrumentos voltados para o enfrentamento das dificuldades causadas pela Pandemia.
PB	João Pessoa	Neste tempo de e pandemia, podemos apresentar apenas duas pesquisas na prestação de contas.
AL	Girau do Ponciano	O PDDE emergencial vai continuar vindo para auxiliar nos Protocolo da COVID 19.
BA	Vitória da Conquista	O PDDE teve algum reajuste em relação as melhorias para voltar as aulas com ajuda as escolas?
PE	Condado	O PDDE vai permanecer mesmo no período de pós-pandemia do mesmo jeito que se encontra hoje ?
PE	Caruaru	O QUE REALMENTE PODE SER PAGO COM RECURSO DO PDDE NO PERÍODO EMERGENCIAL?
PB	Matinhas	O que vai ser melhorado na educação diante da pandemia em 2022?
BA	Caldeirão Grande	O recurso PDDE EMERGENCIAL pode ser usado para aquisição de materiais didático caso já tenha os materiais contra o COVID na escola ?
PI	Nova Santa Rita	Os recursos que sobrou do programa Mais Alfabetização do ano de 2019 e foram feito o remanejamento para 2020 mas não foram usados por conta da suspensão das aulas presenciais devido a pandemia e foram remanejados para 2021 como a escola poderá aplicar já que o programa Mais Alfabetização acabou ?
CE	Fortaleza	Por que a Educação Conectada (2ª etapa) , não deixou q o gestor direcionasse no quesito capital a compra do q realmente seria necessário para a escola , em tempos de pandemia?
RN	Natal	Pós pandemia, o reconhecimento da defasagem na aprendizagem é notório, qual será ação integrada para ajudar a minimizar essa defasagem, antes poderíamos contar com atividades do novo mais educação e agora com que vamos contar?
MA	Itapecuru Mirim	Quais as prioridades em relação ao uso do recurso do PDDE estando nós ainda na pandemia?

RN	Mossoró	Quais as proposições do PDDE para as vivências no núcleo escolar em tempos de pandemia?
PB	Aparecida	Quais os avanços do PDDE pós pandemia?
BA	Coração de Maria	Quais são as mobilizações pensadas referentes ao ano vindouro diante das fragilidade que iremos enfrentar no ano seguinte pós pandemia?
SE	Barra dos Coqueiros	Qual a melhor forma de usar esse recurso durante esse período da pandemia, para as ações terem sua eficácia.
CE	Maracanaú	Qual a principal função do PDDE no retorno às aulas presenciais?
PI	Batalha	Qual o objetivo do PDDE emergencial? Posso Usar esse dinheiro para compras de EPis nesse período de pandemia?
RN	Ceará-Mirim	Que forma podemos integrar a prevenção a doença em uma gestão integrada.
CE	Trairi	se não conseguirmos usar o recurso do educação conectada qual tal está o Plano Financeiro, é necessário justificar em ata? na época que foi feito os preços estavam diferentes, caso este de quem está utilizando o recurso de 2019 em 2021. Outra situação: Podemos utilizar o recurso do Emergencial covid para pagar internet? unico e exclusivamente?

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Quadro 3 - Categoria “Insuficiência de Recursos”

PE	Ipojuca	A de tempo integral não deveria receber o valor em dobro, de uma vez que os alunos permanece o dia todo. Qual o valor exato que deveremos receber de uma vez que somos em tempo integral?
BA	Andorinha	Como as escolas irão ser geridas financeiramente com um recurso cada vez menor, visto que a inflação esta muito alta?
BA	Santo Estevão	Como fazer o plano de aplicação para creche onde o gasto e grande com o valor irrisório recebido?
MA	Aldeias Altas	Como fazer para aumentar os valores do PDDE
AL	São Sebastião	Diante de tantas ações desenvolvidas nas instituição de ensino. Porque o recurso e insufiente para atendermos as necessidades dos estudantes ?
AL	Palmeira dos Índios	Dinheiro muito importante pra escola. Gostaria de saber se não tem como vir uma verba extra pra matérias de limpeza o custo tá muito alto .?
MA	Itapecuru Mirim	É importante vim mais recurso para as escolas
CE	Baturité	Em relação a educação conectada,o valor que é repassado para as escolas pequenas é inferior ao valor da contratação e dos equipamentos pq razão? Fica difícil contratar internet com os valores que vem.
RN	São Paulo do Potengi	Em relação aos recursos, porque é tão pouco?
BA	Iaçu	Gostaria de saber porque o recurso do PDDE para creche é irrisório para suprir as necessidades da nossa clientela.
RN	Parnamirim	Gostaria de saber sobre investimento nas escolas. Acredito que vocês saibam que os recursos que chegam nas escolas são insignificante.
CE	Pentecoste	O PDDE surgiu a partir da necessidade da Escola gerenciar suas ações financeiras. Fato esse de grande relevância. Diante disso porque não

		aumentar o percentual destinado às Escolas para que as mesmas possam suprir de forma mais otimizada as suas carências.
CE	Granja	O que devemos fazer pra aumentar o recurso pdde?
MA	Raposa	Os recursos do pdde não estão acompanhando os índices inflacionários com a mesma velocidade. O que fazer ?
PI	São Raimundo Nonato	Os recursos são poucos para atendermos todas as demandas da escola. queria saber se tem algum planejamento nesse sentido de aumentar os recursos para as escolas?
MA	Poção de Pedras	PDDE é de grande importancia para o desenvolvimenta das escolas, porque não disponibilizar o capital maior,para que as escolas tenham possibilidades de maiores de adquirir um produto de melhor qualidade?
CE	Parambu	Pode o valor ser maior, para então realizarmos mais ações? Nosso município é carente.
MA	Governador Edison Lobão	Por a escola que trabalho não recebe mais o recursos do mais educacao
BA	Andaraí	Por que o PDDE não altera o valor por aluno ,visto que a inflação aumenta todos os dias?
PB	João Pessoa	Por que as escolas após passou a ser integral teve o recurso reduzido? O número de alunos teoricamente se contato dobrado, seria para receber mais, antes a escola tinha média 550 alunos, e hoje integral tem 330, seria para receber por 660. Ou o cálculo não é dessa forma ??
MA	Colinas	Por que esse recurso ainda é insuficiente em se tratando das inúmeras necessidades da esca?
RN	Natal	Por que os recursos destinados ao educação conectada são tão reduzidos? Diante da necessidade que as escolas vêm passando para trabalhar de firma híbrida.
PI	São Raimundo Nonato	Por que os repasses do PDDE é insuficiente para a demanda escolar.
MA	Itapecuru Mirim	Por que os valores do PDDE são abaixo do ideal para as escolas realizarem as ações financeiras que a escola precisa?
MA	Lagoa do Mato	Por que tão pouco recurso para as escolas ,a demanda é muito grande
RN	Parnamirim	Por quê? o dinheiro que vem para ser aplicado para as compra dos itens dispositivo eletrônicos para o ano seguinte é tão pouco, para a realidade atual???
MA	Turiaçu	Porque não aumenta o valor?
AL	Palmeira dos Índios	Porque não aumenta os recursos do PDDE nos Centros de Educação infantil?
MA	Caxias	Porque o pdde o recurso é muito pouco para a manutenção das escolas?
CE	Miraíma	Porque o recurso é insuficiente?
AL	Feira Grande	Porque o recurso é tão limitado,principalmente o capital.
BA	Iaçu	Porque o valor do PDDE é taokpequeno?
BA	Wanderley	Porque os recursos destinados as escolas são tão baixos?
CE	Maracanaú	Porque os recursos do FNDE são tão limitado para a escola? Porque não se investem mais?
CE	Pentecoste	Porque os recursos que as escolas recebem nunca são o suficiente para sanar os problemas.
BA	Piritiba	Porque os valores dos recursos das escolas são baixos?
AL	Rio Largo	PQ A EDUCAÇÃO INFANTIL BRECEBE TÃO POUCO SEU CAPITAL?

PI	São Miguel do Tapuio	Pq esse dinheiro e tão pouco já q a necessidade e muito além
AL	São Sebastião	Pq o PDDE vem pouco recurso?
AL	Feira Grande	Pq os recursos do PDDE nunca aumenta os valores?
PE	Camaragibe	Quais as possibilidades de elevar o valor dos recursos destinados ao PDDE,destinados a questões relacionadas às ferramentas tecnológicas nas práticas ativas no âmbito pedagógico?
PB	Esperança	Qual o valor por aluno que melhor pode oferecer um atendimento digno em alimentação levando em consideração o aumento dos produtos alimentícios?
CE	Croatá	Quando o fnde pretende reajustar os valores por aluno, visto que o mesmo valor é de 2013? E quando a autarquia vai pagar os valores dos alunos especiais (4 x 20,00)?
MA	Chapadinha	Sabemos que o recurso do PDDE é conforme o número de alunos matriculados, entretanto nos Centro Educa Mais do Maranhão o recurso não tem sido suficiente para suprir as despesas dos alunos que ficam o dia inteiro na escola, fazem três refeições além de uma variada quantidade de atividades que requer muitos materiais. Qual a possibilidades de aumentar os recursos?
CE	Maracanaú	Vocês pensam em aumentar o valor do Recurso para as Escolas indígenas e de campo?

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Quadro 4 - Categoria “Prestação de contas”

PB	Riacho dos Cavalos	A prestação de conta seguirá o mesmo modelo de antes.
BA	Sítio do Mato	A prestação de contas do recursos transferido pela FNDE.
PE	Ouricuri	A quem cabe punir o gestor que desvia recursos do PDDE?
PI	Aroazes	Até quando posso prestar conta de 2021?
PI	Francisco Macedo	Até que dia é mês pode haver a prestação de contas
PE	Gravatá	com este recurso do PDDE posso usar os recursos com quer e sobre as notas de prestação de conta ? quais produtos poderá ser comprado sem nota fiscal e sim nota de compra.
MA	Sucupira do Norte	como fazer as prestações de conta?
PE	São José da Coroa Grande	Como acompanhar as prestações de contas no Portal do PDDE.
PI	Parnaíba	Como agilizar o processo de adesão ao PDDE, no caso de escola com pendências no PDDE da gestão anterior? Este cadastro é anual?
CE	Araripe	Como deve ser feita a prestação de contas depois de realizada a execução dos saldos?
PE	Camaragibe	Como esse curso poderá auxiliar na execução da prestação de conta.
PB	Cabedelo	Como fazer o diferencial entre custeio e capital?

PE	Macaparana	Como fazer pra rever as contas que estão com pendência no FNDE? quais são essas pendências, que os recursos não estão sendo liberados?
PI	Piripiri	Como fazer uma boa prestação de conta?
AL	Batalha	Como o PDDE está mudando suas diretriz preciso de informações detalhadas sobre a prestação de contas ja que sou presidente iniciante.
PB	Caiçara	Como o PDDE pode dispor de prestação de contas on-line, seria possível essa inserção no Sigpc, em um módulo Gestão Escolar?
MA	Vargem Grande	Como podemos fazer a prestação de contas do PDDE?
MA	São João do Soter	Como podemos melhorar o processo de prestação de contas após aplicação dos recursos?
BA	Vitória da Conquista	Como prestar contas corretamente do cx escolar?
PB	Casserengue	como prestar contas do PDDE emergencial
BA	Jaborandi	Como prestar contas do recurso ?
PI	Piripiri	Como prestar contas dos recurso, para serviços realizados por pessoa avulsa?
RN	Jardim de Piranhas	Como prestar contas dos recursos oriundos do PDDE
PE	Ipupi	como presto contas?
PI	São José do Divino	Como realizar a prestação de contas referente ao recurso PDDE?
PI	Picos	Como realizar a prestação de contas?
PB	Aparecida	Como realizar o desbloqueio das escolas com inadimplência em outras gestões
RN	Parnamirim	Como regularizar a situação de prestação de contas da escola e ficar apta a receber os recursos PDDE?
PE	Recife	Como regularizar as escolas extintas que ainda constam pendência no SIGPC ?
BA	Tabocas do Brejo Velho	Como reprogramação de recursos e prestação de contas
RN	João Câmara	Como saber se a prestação de contas do PDDE de uma entidade está em dia?
PI	São Miguel do Tapuio	Como será a prestação de contas de cada recurso adquiri pela escola mediante compras feitas ?
PE	Lagoa do Itaenga	Como será a prestação de contas nesse período de pandemia?
MA	Parnarama	Como simplificar a prestação de contas do PDDE?
MA	Pirapemas	Como solucionar o problema das prestações de contas de gestores anteriores????

MA	Caxias	Como tirar o CNPJ da inadimplência visto que já foi prestado conta do repasse.
PE	Belo Jardim	Como usar os recursos corretamente e fazer a prestação de contas?
AL	São Sebastião	Datas para as prestações de contas ? E qual passo a passo de como preencher os dados das compras realizadas para prestação de contas???
BA	Rafael Jambeiro	É possível alterar o plano de aplicação financeira depois de enviado?
PB	Amparo	Em caso de bloqueio dos recursos do PDDE, por prestação de contas mal feitas, qual o caminho mais rápido para solucionar a situação?
PB	Cabedelo	Em que período devemos fazer a prestação de contas?
AL	Maceió	Em que situações é preciso fazer a prestação de contas?
BA	Aracatu	Em que situações é preciso fazer a prestação de contas?
PE	Camaragibe	Esclarecimentos sobre as questões e sobre motivos da inadimplência.
PI	São Julião	Esclarecimentos Sobre prestação de contas
MA	Grajaú	Escola inadimplente tem direito de receber os recursos do PDDE? Se não, como proceder?
PI	Manoel Emídio	Escolas que prestaram conta e não foram aprovada. Como tirar a inadimplência.
RN	Parnamirim	Existe algum material passo a passo para ajudar na prestação de contas?
PE	Arcoverde	Existe alguma mudança nos formulários de prestação de contas esse ano? Foi acrescentado algum, ou retirado?
BA	Itaparica	Existe formação para prestação de contas das escolas
PE	Olinda	Existe uma burocracia enorme na Prestação de Contas das contas vinculadas ao PDDE. É realmente necessário prestar conta de contas com R\$ 0,00, ou seja sem recursos?
RN	Umarizal	Início é término das prestações de contas, PDDE...
MA	São Benedito do Rio Preto	O PDDE ainda será liberado para a minha escola? Desde 2013 que ela está inadimplente.. Nunca conseguimos sanar essa inadimplência da antiga gestora. Nos ajudem
CE	Palhano	O QUE DEVEMOS FAZER COM MATERIAIS COMPRADOS COM O RECURSO DO PDDE ,QUE NÃO TEM MAIS UTILIDADE NA ESCOLA?
RN	Passagem	O que devo fazer para tirar a escola da inadimplência? Estou com muitas dúvidas.
MA	Pastos Bons	O que fazer para recuperar o PDDE da escola, visto que na gestão anterior ele foi suspenso?
PE	São Bento do Una	O que fazer quando o antigo gestor não apresenta a prestação de conta ?

PI	Piripiri	O que o novo gestor deve fazer quando o gestor anterior não prestou contas do PDDE, para evitar que escola fique sem receber recurso?
PI	Barras	O que pode ser comprovado com o dinheiro
PE	Recife	Para fazer uso da verba ações integradas quais documentos dão exigidos, antes da execução financeira? Seria Ata, Rol do pdde e plano de trabalho? O que fazer enquanto a aba para preenchimento do plano de trabalho não está disponível na plataforma do pdde interativo? Para uma escola estar adimplente, na prestação de contas, quais documentos são obrigatórios apresentar no ato da prestação de contas? Como ter acesso a um modelo do plano de trabalho?
MA	Bacabal	Passo a passo da prestação de contas.
RN	Caicó	Podemos comprar o material de consumo??
BA	Santa Cruz Cabrália	Por quanto período de tempo um gestor público escolar (diretor) responderá pelas prestações de contas dos PDDEs?
RN	Apodi	Por que os recursos de vários programas vêm para uma única conta? Não acham que isso pode causar confusão quando da Prestação de Contas?
PI	Piripiri	Porque é tão burocrático as prestação de conta dos PDDE?
PB	Boa Vista	Porque o FNDE não fecha as contas de programas fundos, que não entram mais recursos e contas antigas do PDDE básico, temos que fazer a prestação dessas contas todos os anos.
MA	Caxias	Pq a prestação de contas do PDDE não é on-line?
PI	Sigefredo Pacheco	Prestação de contas.
RN	Parnamirim	Quais os motivos a escola deixa de receber o PDDE
PE	Ipojuca	Qual a consequência da não apresentação da prestação de contas.
PI	Piripiri	Qual a melhor forma de aplicar o PDDE de forma a gerar menos dificuldades na hora da prestação de contas?
CE	Catunda	Qual e o prazo que tenho para estar enviando a prestação de conta do PDDE 2021?
CE	Barbalha	Qual metodologia será utilizada para a prestação de conta do recurso projeto família na escola?
CE	Juazeiro do Norte	Qual o procedimento deve ser adotado quando ocorre clonagem de cartão do pdde e/ou furto de cheques, ocorrendo retiradas ou pagamentos indevidos? Como deve lançar na prestação de contas no SIGPC e se gera a responsabilidade da APC em devolver o recurso?
PB	Sapé	quanta vezes o recurso do PDDE pode ser reprogramado? Quais programa pago com o PDDE, o que acontece quando os dados da prestação de conta é inserta no sistema?

BA	Várzea do Poço	Quanto tempo se guarda uma nota
SE	Malhador	Quanto tempo temos que guardar as prestações de contas.
RN	Natal	Quero aprender fazer a minha prestação de contas .
BA	Capela do Alto Alegre	Se a entidade perder o prazo para enviar a prestação de contas, o envio ainda será aceito?
MA	Grajaú	Se a escola estiver inadimplente terá direito aos recursos do PDDE?
PI	Nova Santa Rita	Sobre as prestações de contas
BA	São Felipe	Sobre prestação de contas dos recursos das UEsx.
PI	Alegrete do Piauí	Sobre prestação de contas.
AL	São Sebastião	Tem momentos que para realizar as prestações de contas tenho dúvidas?
RN	Carnaúba dos Dantas	Tenho muitas dúvidas sobre prestações de contas
MA	Aldeias Altas	UEX/APM inadimplentes por conta de pendências com a Receita Federal tem a possibilidade de receber recursos de anos anteriores não creditados na época da inadimplência?

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Quadro 5 - Categoria “Custeio e Capital”

PB	João Pessoa	A diferença entre custeio e capital
BA	Itaeté	A UEX, pode definir quantos % pode ser definido a receber no próximo recurso do PDDE para uso custeio e capital?
CE	Fortaleza	As parcelas de custeio e capital podem ser 50% para cada?
SE	Cristinápolis	Bens permanentes adquiridos com recursos do PDDE
PB	Sertãozinho	Brinquedos resistentes como: gangorra, escorrego, gira-gira, podem ser comprados com o recurso de capital?
AL	Penedo	Capital mto pouco p as necessidades
PI	Ilha Grande	Como deve ser aplicado o dinheiro custeio e capital?
AL	Maceió	Como diferenciar CUSTEIO e CAPITAL?
PI	Ilha Grande	Como diferenciar custeio e capital?
RN	Arez	Como diferenciar o matinal de custeio e capital
BA	Sapeaçu	Como é a escolha do percentual de custeio e capital?
RN	Natal	Como é a escolha do percentual de custeio e capital?
RN	Alto do Rodrigues	Como escolher o percentual entre capital e custeio?
MA	Presidente Dutra	Como fazer para utilizar um recurso que está disponível em conta deixado pela gestão anterior, se o sistema não disponibiliza o saldo de capital e de custeio?

PI	Alvorada do Gurguéia	Como identificar os produtos que são tido como custeio e capital no PDDE EMERGÊNCIAL?
MA	Codó	Como identificar rapidamente as porcentagens de custeio e capital?
PI	Teresina	como obter a lista do que realmente pode ser comprado com o capital
RN	Ceará-Mirim	como podemos averiguar o que custeio e capital?
RN	Natal	Como proceder diante desse novo normal. Poderemos inserir em custeio realização de manutenção. Tipo com extintores do CMEI.
PE	Araçoiaba	Como realizar as compras com as verbas que vem tanto para custeio como para objetos permanentes?
MA	Vargem Grande	Como saber o que capital e custeio?
PE	Ouricuri	Como se pode deduzir que um item será de capital ou de custeio, quando não está especificado em algum documento?
BA	Catu	COMO UTILIZAR OS RECURSOS REFERENTE AO VALOR DESTINADO A CAPITAL?
PI	Ilha Grande	Como utilizar os recursos sem o medo de errar na hora das compras com o capital e o custeio?
MA	Caxias	Compras de material de expediente é permanentemente
PI	Piripiri	Considerando a relevância do fortalecimento da autonomia e da autogestão das escolas públicas para garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino, separar os valores dos recursos em custeio e capital dificulta o gerenciamento. Há possibilidade de mudar?
PI	Piripiri	Considerando a relevância e o fortalecimento da autonomia das escolas públicas para a garantia do funcionamento e melhoria da estrutura física e pedagógico da escola, porque separar os valores dos recursos de custeio e capital?
BA	Barra da Estiva	Custeio e capital
RN	Maxaranguape	Despesas de custeio e capital?
BA	Irará	E possível as escolas determinar quanto de custeio e quanto de capital?
MA	Codó	Em que pode ser gasto o PDDE?
AL	Delmiro Gouveia	Em que podemos usar o dinheiro do capital
CE	Monsenhor Tabosa	Em que usar recursos do custeio e capital?
CE	Fortaleza	Em relação a Compras por Licitação, porque a verba para Capital n tem subelementos?
PE	Paulista	Em uma necessidade , pode-se trocar parte o recurso a categoria de custeio pela categoria capital? Como proceder?

MA	Codó	Em.questso de produtos de higiene e limpeza e permitido o uso da verba?
PB	São João do Rio do Peixe	Eu que pode ser utilizado o custeio?
PE	Petrolândia	Explicar a diferença entre capital e custeio?
PE	Ipojuca	Gostaria de saber o porquê o capital não condiz com a realidade atual?
PI	Amarante	Gostaria de saber porque não podemos usar uma parte do custeio para comprar um material permanente com o dinheiro do capital as vezes não dar pra comprar o material que a escola está necessitando?
PE	São Bento do Una	Gostaria que ficasse mais claro o que pode ser comprado com os recursos do PDDE Qualidade, Emergencial Covid-19, nas categorias de capital e custeio.
BA	Santa Maria da Vitória	Há algum problema em reprogramar o valor do capital?
PI	Piripiri	Há possibilidades dos valores dos recursos aumentar? Valor de capital?
AL	Penedo	Havendo necessidade, pode utilizar do recurso capital, mais do que o previsto na lei, ou seja 30%?
PI	Curimatá	Haverá mudanças em relação a compras com custeio e capital?
PI	Angical do Piauí	Houve aumento para o gasto com bens não duráveis?
MA	Pinheiro	Justificativas para em caso de valor alterado com relação a capital e custeio.
PE	Macaparana	Não temos o PDDE água na escola, pois comprar 1 caixa d'água com o capital?
PB	Queimadas	No PDDE o valor de capital poderá ser aumentado?
PE	Amaraji	No recurso financeiro do PDDE, há um percentual, direcionado ao custeio e um outro ao capital.(20%e 80%). Estes valores poderão ser alterados conforme a necessidade?
RN	Parnamirim	O comprar no capita é custeio
PE	Catende	O dinheiro do PDDE vem mais para custeio do que para capital?
PI	Isaías Coelho	O dinheiros do programa mais alfabetização pode ser gasto com custeio ?
MA	Bacabal	O PDDE como faço pra receber 30% de capital?
MA	Peri Mirim	O PDDE qualidade também pode ser 100% custeio?
RN	Natal	O podemos comprar com o capital do PDDE?
RN	Lagoa d'Anta	O que comprar com capital ? O que comprar com custeio?
RN	Parnamirim	O que a escola poderá fazer com o recurso adquirido?

PB	Campina Grande	O que comprar com custeio e capital
PI	Colônia do Gurguéia	O que custeio? O que é o capital?
RN	São Paulo do Potengi	o que é custeio e capital?
PE	Panelas	O que é custeio?
CE	Itaiçaba	O QUE É CUSTEIO?
AL	São Sebastião	O que fazer em caso de inversão dos valores de custeio e de capital?
PI	Lagoa de São Francisco	O que fazer se houver inversão dos valores de custeio e capital?
RN	Natal	O que podemos fazer com um bem adquirido com o recurso do capital que foi danificado com o tempo?
PI	São Raimundo Nonato	O que posso comprar com o capital?
PI	Floresta do Piauí	O que posso comprar com o capital? Posso comprar material de limpeza com o custeio?
BA	Jussara	O que posso comprar com o custeio?
CE	Acarape	O recurso do capital poderia ser um valor maior do atual
PE	Triunfo	O recurso do PDDE integral pode ser utilizado como custeio na aquisição de materiais pedagógicos!
MA	Itapecuru Mirim	Onde e como gastar os recursos tipo capital e custeio???
RN	São Gonçalo do Amarante	onde verificar o que é material de custeio e capital? temos muitas duvidas sobre essas matérias.
PE	Lagoa do Itaenga	Os recursos dos programas descontinuados poderão ser usados com compras de custeio, colando-se justifica?
PE	Escada	Parte dos recursos (capital) é possível aplicar a integração da comunidade escolar?
PI	Francisco Macedo	Pode juntar mais de 2 parcelas de capital para comprar um bem?
MA	Peri Mirim	Pode se usar recurso de capital em custeio?
PE	Belo Jardim	Pode ser solicitado um pedido para passar uma parte do custeio para o capital ou vice e versa?
PI	Ilha Grande	Podemos completar o capital com custeio para comprar um frizer?
BA	Mata de São João	Podemos comprar material didático com o custeio?
RN	Maxaranguape	Podemos gastar o recurso de capital em custeio?
BA	São Sebastião do Passé	Podemos utilizar o dinheiro do capital no custeio e vice versa?
MA	Caxias	Poderia juntar o pdde custeio do emergencial com a educação conectada?

RN	Nísia Floresta	Por que o PODE vem dividido em custeio e capital?
BA	Macaúbas	Por que o valor a ser gasto do recurso do apital é inferior ao do custeio?
PB	Campina Grande	Por que os recursos não são simplesmente usados conforme a necessidade da escola sem ter que "determinar" valor pra capital e custeio?
RN	Natal	Por que os recursos para a aquisição de eletro e letrônicos ainda é tão pequeno, quando se sabe que o custo nesses investimentos é ainda muito alto? Como na era da tecnologia temos pouquíssimos equipamentos, em especial, computadores?
CE	Araripe	Por que os Valores destinados á escola vem um valor definido para Custeio e Capital? As vezes dificultando o uso total de cada modalidade?
PI	Aroazes	Por quê que o Capital é sempre menor, que o custeio. Valor irrisório...?
RN	João Câmara	Por que sempre o custeio e maior que o capital.
PI	Campo Largo do Piauí	Porque é necessário dividir os recursos em capital e custeio?
MA	Conceição do Lago-Açu	Porquê não aceitam justificativas pelo uso divergente do recurso em relação ao custeio e capital, uma vez que apareçam demandas urgentes que não foram contempladas em algum dos citados(capital oi custeio)?
BA	Wanderley	Porque não aumenta o recurso de capital?
PE	Chã de Alegria	Porque não é possível redirecionar os recursos de custeio para o capital? Às vezes é necessário aumentar um pouco o capital, porque o bem que vai ser adquirido custa um pouco mais caro do que o valor disponível, se fosse possível fazer essa alteração, ajudava bastante.
MA	Governador Edison Lobão	Porque não o valor do recurso do permanente e menor que valor do custeio?
CE	Barbalha	PORQUE NÃO PODE GASTAR O DINHEIRO DO CAPITAL COM OS ITENS QUE A ESCOLA NECESSITAR?
PE	Araripina	Porque não podemos escolher entre os limites de custeio e capital?
PB	Campina Grande	Porque não se pode fazer compras de capital com o recurso de custeio?
PE	Petrolândia	Porque o custeio é mais dinheiro que o capital?
PE	Santa Maria da Boa Vista	Porque o FNDE não dá autonomia para a própria escola decidir o valor do custeio e do capital?
PB	João Pessoa	Porque o Programa Educação Conectada destina sempre as verbas (capital e custeio) para aquisição dos mesmos materiais tecnológicos?
BA	Vitória da Conquista	Porque o recurso do PDDE Conectadas é tão pouco para o material de capital?

MA	Governador Edson Lobão	Porque o recurso não pode ser aumentado no capital
AL	Batalha	Porque o recurso para capital não é maior do que para custeio??
AL	Rio Largo	Porque o recurso vem mais para custeio
RN	Maxaranguape	Porque o valor de capital é tão baixo, se os bens duráveis são os mais caros?
PE	Paudalho	Porque o valor do capital é tão pouco?
MA	Itapecuru Mirim	Porque o valor do capital vem sempre menor q o custeio?
RN	Macau	Porque o valor e custeio e capital não são valores iguais?
RN	Maxaranguape	Porquê os recursos não podem ser usados de acordo com as necessidades? Sempre vem definido capital e custeio?
AL	São Sebastião	Porque que o dinheiro precisa ser dividido em tanto% de capital e tanto % de custeio. Porque estes recursos não fica a critério da escola usar onde precisa mais ?
AL	Junqueiro	Porque, as escola não pode usar os recursos de acordo com as necessidades da escola tem que seguir a regra custeio, ou capital?
PB	Bayeux	Posso utilizar recurso de capital em despesas de custeio e vice-versa?
PE	Santa Cruz da Baixa Verde	Posso utilizar o recurso reprogranado custeio do Edu conectada com material de expediente?
CE	Pentecoste	Pq o capital não é igual o do custeio?
MA	Aldeias Altas	Pq o pdde e Mais custeio do que capital, pq não podeia ser meio a meio
RN	Parnamirim	Quais itens são considerados capital?
BA	Terra Nova	Quais materiais são considerados de Capital?
PI	Sigefredo Pacheco	Quais mudanças ocorreram no recurso destinado à capital e custeio?
PI	Piripiri	Quais os critérios da divisão de custeio e capital nos recursos do PDDE para a sua aplicação em cada escola?
MA	Turialça	Quais os materias posso comprar com o capital do PDDE?
MA	Governador Edson Lobão	Qual a diderença entre capital e custeio?
RN	Mossoró	qual a diferença de compras de itens entre custeio e capital.
PI	Parnaíba	Qual a diferença entre custeio e capital?
MA	Cururupu	Qual a diferença entre Recurso Capital e Custeio?
AL	Junqueiro	Qual a maior porcentagem destinada ao capital?

MA	Alto Alegre do Maranhão	Qual a melhor forma de usar o capital?
MA	Timon	Qual a real diferença entre capital e custeio?
PE	Caruaru	Qual maior percentual de recursos pode ser destinado para verba de capital?
PI	Piripiri	Qual melhor percentual indicado para os recursos de capital e custeio para as escolas.
RN	Lagoa Nova	Qual o melhor método para separar capital de custeio ?
MA	Governador Edson Lobão	Qual o valor percentual de capital e custeio?
PE	Jaboatão dos Guararapes	Qual Percentual ideal para custeio e capital para boa execução do Pdde
PE	Palmares	Quando reprogramados um recurso na categoria de capital para adquirir um objeto com um valor maior do que o que recebemos e juntamos com o valor do ano seguinte isso implica no envio de recursos?
PE	Nazaré da Mata	Quero saber com segurança, o que é custeio e capital .
PI	Piripiri	Quero saber o que são bens durável?
PE	Sertânia	Recurso de programa que foi extinto, o recurso é custeio, existe uma forma de ser utilizado de acordo com a necessidade da escola, no caso a troca da categoria custeio por capital?
BA	Itaberaba	SABEMOS QUE O RECURSO DE PDDE E SUAS AÇÕES INTEGRADAS MOVEM A ESCOLA; E QUE SE DIVIDE EM CAPITAL E CUSTEIO. BASEADO EM QUE ESSE CALCULO PARA O GERENCIAMENTO DO PDDE FOI PROGRAMADO, UMA VEZ QUE OS RECURSOS DE CAPITAL É UM VALOR MUITO ABAIXO DO ESPERADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES?
PI	Campo Largo do Piauí	Saber sobre o custeio?
RN	São Paulo do Potengi	Se o recurso de capital for insuficiente para comprar algo relacionado à este repasse, o valor pode ser destinado todo para o custeio? Como realizar a documentação q justifique esse gasto?
CE	Maracanaú	Seria possível deixar mais claro e de fácil consulta a lista de bens de capital e custeio?
PB	Santa Luzia	Sobre como fazer a divisão de custeio e capital
CE	Monsenhor Tabosa	Todos os recursos do PDDE da escola são direcionado para CUSTEIO E CAPITAL
RN	Lagoa Salgada	Uma escola com 100 alunos o recurso do PDDE pode ser comprado material permanente ou só de expediente?

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Quadro 6 - Categoria “Outros”

UF	Cidade	Apresente uma pergunta relacionada ao PDDE e suas Ações Integradas.
RN	Natal	A conta do PDDE ponde ser criada pelo banco de maneira aleatória?
MA	Paraibano	A elevação dia índices do desempenho escolar?
RN	Jardim de Piranhas	A Escola Conectada vai continuar nos próximos anos?
CE	Beberibe	A escola que não entrou no ano de 2020 no PDDE EMERGENCIAL, neste ano de 2021 ainda será contemplada?
RN	Cerro Corá	A importância das oficinas de leitura desenvolvidas na escola. Mais recursos para esses afins.
RN	Parnamirim	A maioria das ações integradas ao PDDE, vem obtendo bons resultados ao logos dos anos, no entanto, essa evolução vem sendo lenta e de forma desigual entre as instituições de ensino. Seria viável a unificação dessas ações e assim darmos um passo maior, implantando definitivamente a Educação em Tempo Integral para discentes e docentes no espaço escolar?
PE	Petrolândia	A segunda parcela do PDDE básico vai ser pago até o final do ano?
BA	Ibicoara	Ainda haverá pagamentos com cheques ou só com o cartão PDDE?
CE	Caucaia	ainda vai ter os recursos do PDDE para as escolas ?
PI	Sebastião Leal	Ainda vai ter recursos voltado para o esporte na escola?
PI	São Miguel do Tapuio	Além de Letramento que ações o novo mais educação desenvolve nas escolas
RN	Natal	As realizações de formações sobre o que o PDDE são para todas as unidades ou só para acesso de alguns?
RN	Mossoró	Com o PDDE podemos melhorar a democratização das escolas ?
CE	Fortaleza	COM RELAÇÃO AO REPASSE DO PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA, QUANTO É O VALOR A SER REPASSADO POR ALUNO DE CRECHES CONVENIADAS, QUE USAM O INEP DA UERF. COMO FAZER ESSE CÁLCULO, DA PERCAPTA POR ALUNO?
BA	Vitória da Conquista	Como a verba que a escola recebe pode ter um aumento, para suprir melhor as necessidades da escola?
PE	Caruaru	Como agir de forma rápida para obter os recursos do PDDE nas escolas?
BA	Tabocas do Brejo Velho	Como alterar a senha do cartão pdde ?
AL	Pão de Açúcar	Como articular o PDDEna escola?
BA	Rafael Jambeiro	Como as escolas podem adquirir mais recursos pelo PDDE para construção e ampliação da estrutura física?
MA	Cachoeira Grande	Como aumentar o recurso de uma escola da zona rural?

AL	Igaci	Como desenvolver projetos para aumentar as finanças das escolas públicas municipais?
MA	Bequimão	Como e quando é reajustado o valor per capita dos repasses do PDDE?
CE	Quixeramobim	Como enviar projetos diretamente no PDDE??
PB	Juazeirinho	Como faço para cadastrar uma escola nova no PDDE??
MA	Itapecuru Mirim	Como faço para garantir o repasse do PDDE da minha escola?
RN	Rio do Fogo	Como fazemos para conseguir mais recursos?
MA	Anajatuba	Como fazer para adquirir através desse programa uma sala apropriada para atendimento aos nossos estudantes com deficiência visual, cegueira e auditiva, surdo? Aquisição de
PB	Bayeux	Como fazer para aumentar o valor do PDDE da unidade escolar?
PI	Monte Alegre do Piauí	Como fazer projeto com PDDE?
RN	Natal	Como integrar o PDDE às ações pedagógicas da escola?
MA	Mirador	Como interagir junto ao PDDE para adquirir recursos na melhoria da educação de nossos alunos?
MA	Santa Inês	Como levar as famílias a conhecer melhor o dinheiro direto na escola
PE	Escada	Como manter alunos digitais inclusivo engajados com a escola?
PB	Esperança	Como melhora a dificuldade de acessar a plataforma?
BA	Santa Cruz Cabrália	Como o gestor escolar deverá atuar como líder e desenvolver formas de organizar, inovar, empreender e ser participativo frente a escola a qual está sobre sua responsabilidade.
BA	Tanque Novo	Como o PDDE pode ajudar os alunos da nossa escola a conseguir recursos para aula de informática? Escola Municipal Ana Néry.
RN	Tibau	Como o PDDE pode ser menos burocrático?
PE	Limoeiro	Como obter internet banda larga na Escola sem que tenha aquelas paradas de conexão?
MA	Mirador	Como participar ativamente das ações integrais?
PE	Macaparana	como PDDE pode auxiliar a escola a oferecer ferramentas de melhorias para a mesma?
RN	Apodi	Como podemos aproveitar melhor as ações do PDDE
PB	Campina Grande	Como política pública o PIEC terá os recursos destinados as Unidades Executoras em período do ano determinado como o PDDE BASICO???
CE	Horizonte	Como qualificar melhor as ações do PDDE
AL	Delmiro Gouveia	Como realizar consórcio na escola?

CE	Juazeiro do Norte	como refazer o projeto da escola apoiada?
MA	Caxias	Como sera o novo ensino medio?
PE	Cabrobó	Como ter senha de acesso
CE	Parambu	Como vai ser as novas ações que o PDDE vai apresentar para o ano de 2021?
PB	Joca Claudino	Como vai ser desenvolvida essas ações integradas usando o PDDE?
MA	Alto Alegre do Maranhão	Compromisso com a educação
MA	Mirinzal	Construção na infraestrutura escolar
AL	Piranhas	De quantas ações uma escola pode participar.
PB	Caaporã	Dentro das ações integradas do PDDE, a minha dúvida hoje é com relação ao programa Brasil na escola. Onde encontrar documentos norteadores para as ações.
PE	Bodocó	Diretor de escola como lidar com pdde
AL	São Sebastião	E de grande importância para as escolas ,pois garante um suporte na manutenção, e pedagógico.
PE	Água Preta	É de suma importância ações integradas ao PDDE, agora seria bom mais formações em caso de dúvidas? Em que podem nos ajudar?
CE	Granja	É possível a escola receber esse recurso independente da quantidade de alunos matriculados na escola?
AL	Igaci	É possível, retirarem esses programas para ajudar escolas públicas?
MA	Itapecuru Mirim	Elaborar novos projetos dentro do ensino aprendizado para melhorar educação.livros
PE	Caetés	Em 2022 vai permanecer os recursos do PDDE nas escolas publicas?
RN	Ceará-Mirim	Em base o pdde faz as suas informações?
CE	Parambu	Em que o PDDE pode proporcionar no aprendizado dos alunos.
BA	Itacaré	Então eu preciso saber se a Escola Marieta,a qual eu estou atuando, mesmo que ela ainda não tenha o caixa escolar, ela tem direito aos recursos que o PDDE nos oferecem?
RN	Parnamirim	Existe algum novo recurso a ser disponibilizado para as escolas?
PE	Jaboatão dos Guararapes	Existe alguma possibilidade de aquisição do cartão em menos tempo ?
PE	Garanhuns	Existe previsão para liberação dos financiamento para o Educação Conectada?
PB	Itatuba	Formação de assembleia cm devo me posicionar?
PE	Santa Maria da Boa Vista	Formação de gestores

CE	Juazeiro do Norte	Gostaria de saber como d distribuídos os valores para cada instituição?
MA	Barra do Corda	Gostaria de saber por qual motivo o recurso referente esta vindo em duas parcelas
PE	Gravatá	Gostaria de saber por que todas as contas não tem o cartão, no qual facilitaria o pagamento?
PI	Batalha	Gostaria de saber quais programas novos serão implementados ano que vem?
PB	Remígio	Gostaria de saber se essas ações integradas o novo mais educação está incluso
CE	Juazeiro do Norte	Haverá investimentos para as escolas investir em ferramentas digitais, com mais abrangência.
PE	Ipojuca	HAVERÁ POSSIBILIDADE DE ADICIONAR OU CONTEMPLAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO?
PI	Canaveira	investimentos, de modo a assegurar as condições de funcionamento da unidade de ensino, além de reforçar a participação social e a autogestão escolar.
CE	Juazeiro do Norte	Minha escola não tem o PDDE para construção
BA	Ubatã	Muitas dúvidas
RN	Parazinho	Na escola a qual sou gestora não tem ainda PDDE, estamos encaminhando tudo para ficar pronto até o final desse mês. Pergunta: Ainda podemos receber algum recurso ainda esse ano?
RN	Japi	Não estamos mais tendo acesso ao Sistema PDDE REX, terá outro sistema que o substituirá?
PE	Caruaru	O CMEI está iniciando agora e aí começar o processo ainda como fazer uma unidade executora.
AL	Cacimbinhas	O dinheiro do PDDE referente ao ano atual da matrículas dos alunos.
PI	Piripiri	O Novo Mais Educação ser tão benéfica dentro da escola, gostaria de saber a obrigatoriedade dessa ação dentro do ano letivo?
AL	Batalha	O novo mais Educação, que compreende as atividades de Educação integral em jornada ampliada.
PB	Bayeux	O PDDE é próprio daquela unidade ou pode ser usado em uma outra?
PI	Altos	O PDDE é repassado apenas uma vez por ano, para cada escola?
AL	Feira Grande	O pdde é um programa de fundamental importância para a escola.
BA	Senhor do Bonfim	O PDDE é uma ação do governo federal, muito importante para nossas escolas, mais precisamos enquanto gestores, ter mais informações e suportes, para o uso das verbas.
CE	Parambu	O PDDE está sendo atualizado?

MA	Caxias	O PDDE tem um aplicativo de forma interativa que auxilia os gestores para o trabalho com ele?
MA	Itapecuru Mirim	O Proemi quando vai abrir a nova edição.
PB	Lucena	O programa Família nas Escolas contemplarão todas as escolas municipais em 2022?
PB	João Pessoa	O programa mais educação vai voltar?
PE	Escada	O que é preciso fazer para que seja liberado programas para a escola?
PE	Petrolândia	O que fazer para que uma escola com uma pequena quantidade de alunos receba o recurso?
AL	Feira Grande	O que foi comprado para a escola?
AL	Batalha	O que mudou no PDDE ?
AL	Batalha	O que mudou no PDDE?
AL	Maceió	O que poderia ser feito para que os gestores recebessem informações antecipadas sobre aprovação e o repasse do recurso entre outros do PDDE?
RN	Parnamirim	O que será aprimorado nesse programa no ano de 2022?
MA	Nina Rodrigues	O recurso adquirido com o proemi para formação de professor e que não tenha sido gasto ainda pode ser usado para contratar professores de reforço em língua Portuguesa e matemática?
BA	Vitória da Conquista	O recurso da educação conectada continuará em 2022?
PB	João Pessoa	O valor que a escola recebe anualmente do Programa é com base no censo do ano anterior? Assim sendo, qual o valor por aluno.
RN	Parazinho	Os conselhos escolares tem participação?
PE	Palmares	Os recursos da Educação Conectada serão enviados a cada ano para a instalação da internet?
RN	Ceará-Mirim	Os recursos destinados às novas tecnologias nas escolas públicas, existe a possibilidade de virem em um valor maior que o atual (educação conectada)?
PB	Patos	Para agir juntos nas tomadas de decisões a fim de conseguir atingir as metas e as ações previstas o que se faz necessário?
PE	Barra do Sirinhaém (Sirinhaém)	Para se desenvolver melhores projetos na escola, precisamos de mais recursos. Como melhorar os mesmos?
BA	Itaparica	Para uma escola especializada em atendimento de pessoas com deficiências como fazer para que possamos receber os recursos adequados para esse tipo de atendimento?
PB	João Pessoa	Podemos ter a liberação dos recursos do pdde no início do ano letivo?
RN	São Gonçalo do Amarante	Podemos utilizar a conta do PDDE básico com o PDDE qualidade?

AL	Piaçabuçu	Por que o PDDE não fiscalizado in loco?
PE	Santa Maria da Boa Vista	Por que é preciso de várias contas . Se pode vim especificando em q pode ser gasto.
PE	Santa Maria da Boa Vista	Por que escolas de pequeno portes não vem os mesmo programas que as outras?
RN	Rio do Fogo	Por que existem tantos programas e contas bancárias diferente, por que não unificar?
BA	Vitória da Conquista	Por que minha escola não recebeu verba do Pdde em 2021?
PB	João Pessoa	Por que não é disponibilizado um contador para realizar as prestações de contas das unidades escolares?
RN	Lagoa de Velhos	Por quê não recebemos outras edições que a escola apresentou problemas?
PI	São João do Piauí	Por que não temos mais ações para escolas de pequeno porte?
BA	Vitória da Conquista	Por que não unificar todas as verbas de um só CNPJ em uma conta única.
PE	Santa Maria da Boa Vista	Por que não veio mais verba do PDDE Mais Educação?
CE	Araripe	Por que o recurso do PDDE já vem destinado?
PE	Paulista	POR QUE O BANCO DO BRASIL APRESENTA TANTA DIFICULDADE NO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E SOLICITAÇÕES DAS ESCOLAS COM RELAÇÃO AS VERBAS, EXTRATOS E OUTRAS DEMANDAS?
BA	Sento Sé	Por que o FNDE não disinibiliza bolsas para os coordenadores locais do Programa Tempo de Aprende?
PE	Correntes	Por que o PDDE tem que ser sempre em cima do quantitativo de alunos do ano anterior
MA	Urbano Santos	Por que o recurso demora tanto sair???
MA	Caxias	Por que os valores repassado do programa Brasil na escola não pode ser atualizado pelo censo 2021. Pois nossa escola iniciou ano passado, 2020, e tínhamos só duas salas, esse ano temos 4 salas, o valor será pequeno
BA	Santo Estêvão	Por que tão restritas às escolas do educação e família, mesmo estando dentro dos critérios, ficamos fora(Santo Estevão-Bahia)?
SE	Cristinápolis	Porque as Escolas que avançaram no IDEB não são contempladas em alguns programas? Não funciona como punição?
PB	João Pessoa	Porque as escolas que tem um bom índice no ideb é penalizada de outros recursos. Fica difícil manter a escola. Deveria ter uma bonificação para as escolas que se destaca no ideb.

MA	São João dos Patos	Porque esse recurso não tem uma pessoa responsável por município para fazer os gastos necessário e passar para as escolas o que foi adquirido com o recurso, pois é muito trabalho para os gestores
BA	Senhor do Bonfim	Porque não abriu mais o ProEMI?
PB	Guarabira	Porquê não desburocratizar mais, é muito engessado
PI	Ribeira do Piauí	Porque não estamos recebendo os recursos do pdde
AL	São Sebastião	Porque não não veio mais recursos?
BA	São Francisco do Conde	Porque não se criar um cartão para todos os recursos do PDDE? Em virtude, da dificuldade das escolas em pegar os cheques nas agências bancária do Banco do Brasil.
AL	São Sebastião	Porque não unifica todos os recursos em uma única conta do PDDE?
RN	Ceará-Mirim	porque necessitamos do PDDE? Porque o recurso do pdde é essencial para as escolas, porque tem vários programas que contribuir para a rede de ensino.
MA	Vargem Grande	Porque no momento da atualização cadastral do pddeweb o sistema não permite alterar o número de alunos da escola?
PI	Jurema	Porque o FNDE não disponibiliza recursos para a compra de cadernos?
PI	São Raimundo Nonato	Porque o PDDE emergencial não veio no final do ano?
RN	Ceará-Mirim	Porque o pdde não investe mais recursos e ações nas escolas
RN	João Câmara	Porque o pdde possui varias contas bancária?
RN	Ceará-Mirim	Porquê o programa Brasil na Escola ainda não aparece para os gestores elaborar os plano?
PB	São Domingos de Pombal	Porque o recurso é limitado às escolas da zona rural.
MA	Barra do Corda	Porque os não veio mais o PDDE mais Educação se suas ações estava direcionada totalmente aos docentes??
MA	Caxias	Porque os recursos do Mais Alfabetização,emergencial e conectadas estão vindo agregados? Dificultando assim os valores em extratos bancários
MA	Afonso Cunha	Porque os recursos do PDDE não são disponibilizados às escola mais vezes por ano, facilitando assim a realização de muito mais reparos ou até construção de algo necessário nos prédio escolares?
PB	Campina Grande	Porquê os recursos não chegam nas contas dos conselhos no período certo?
PB	São Domingos de Pombal	Porque os recursos são limitados as escolas da zona rural.
MA	Bacabal	Porque os recursos são tão espessosos

MA	Central do Maranhão	Porque que esse repasse possuem várias contas na agência bancária?
CE	Capistrano	Porquê que o repasse do valor do PDDE não é enviado em parcela única?
CE	Maracanaú	Pq ã sintetizar numa só conta ou ação essa diversidade de programas com inúmeras nomenclaturas q há??
BA	Curaça	Pq o PDDE, o recurso do PDDE é tão pouco para o nosso nível educação infantil-creche???
PE	Cortês	Preciso me apropriar dessas Ações Integradas
BA	Nordestina	<p>programa engloba várias ações e objetiva a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação básica.</p> <p>a) na implementação de projetos pedagógicos.Como gerenciar e aplicar?</p>
BA	Andorinha	Quais ações para melhoria da Educação básica?
PE	Jaboatão dos Guararapes	Quais as ações de maior impacto para as escolas.
PE	Caruaru	Quais as condições q a escola deve apresentar para receber os recursos do PDDE?
MA	Codó	Quais as equipes que formam o PPDE?
MA	Itapecuru Mirim	Quais as melhorias ?
CE	Pentecoste	Quais as mudanças do PDDE nessa nova jornada educacional ?
PB	Alhandra	Quais as novas metas do PDDE para 2022?
MA	Aldeias Altas	Quais as principais dificuldades para o aumento dos fundos a liberação imediata para as escolas?
MA	São José de Ribamar	Quais critérios necessários para que as Unidades Plenas do IEMA seja contemplada com o PDDE EDUCAÇÃO E FAMÍLIA???
PI	Esperantina	Quais critérios relacionados para adquirir mais recursos para suprir as necessidades básicas das escolas.
PI	Cocal	Quais instituições são diretamente responsáveis pelo PNLD.
BA	Jussara	Quais os avanços futuros,teremos um aumento nos valores aplicados
PE	Recife	Quais os critérios e estratégias utilizadas para o enfrentamento dos novos desafios sócio-educacionais?
PE	Gravatá	Quais os desafios dessas ações?
BA	Vitória da Conquista	Quais os êxitos,apresentado pelas ações integradas do PDDE, escola conectada?

RN	Natal	Quais os impactos do PDDE nas escolas com as mudanças atuais no programa e suas ações integradas?
RN	Parnamirim	Quais os principais motivos para não receber o recurso do PDDE
MA	Axixá	Quais recursos estão disponíveis do PDDE AÇÕES INTEGRADAS E O QUE A ESCOLA DEVE FAZER PARA SER CONTEMPLADA?
BA	Camacan	Quais são as etapas do Programa Brasil na Escola e qual a que está atualmente?
MA	Ribamar Fiquene	Qual o tempo de duração do programa?
CE	Baturité	Qual a acessibilidade do pdde a educação integral.
AL	Maceió	Qual a função do gestor na educação?
AL	Rio Largo	Qual a importância do planejamento estratégico no âmbito escolar diante do PDDE?
MA	Alto Alegre do Maranhão	Qual a importância do programa aprender valor??
PB	Bayeux	Qual a interação do pdde?
CE	Juazeiro do Norte	Qual a necessidade de tantas contas?
AL	São Sebastião	Qual a prioridade dos desenvolvimentos das ações integrados do desempenho dos educandos.
MA	Tasso Fragoso	Qual a Resolução que permite gastos dos recursos do antigo Mais Educação?
PE	Santa Filomena	Qual o critério para receber a verba do PDDE sala de recursos?
SE	Aracaju	Qual o incentivo que iremos da as crianças fora da sala de aula
MA	Turiaçu	Qual o motivo da demora desse recurso ser liberado para as escolas?
PI	Luís Correia	QUAL O SUPORTE DO PDDE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL?
AL	Campo Alegre	Qual objetivo nessa formação relacionada ao PDDE.
PE	Ipojuca	Qual seria um real valor pra uma escola de tempo integral?
CE	Tauá	Quando vai está disponível o Pdde Água e esgotamento sanitário pra adesão das escolas no município Tauá Ce muitas escolas estão precisando fazer adesão .
MA	Timon	Quando aderir ao programa escola sustentável.
RN	Coronel João Pessoa	Quando eu vou receber o PPDE integral da Escola Municipal Escolástica Nunes da Silva?
PB	Uiraúna	Quando fazer um evento que o PDDE possa me auxiliar?Quais são as ações que pode integrar a educação?
MA	Tuntum	Quando sairá a 3!º parcela?
PI	Rio Grande do Piauí	Quando se fala de educação infantil porquê a pré escola está esquecida em relação a programas financiados pelo FNDE priorizando

		as creches onde é sabido que a obrigatoriedade da criança estudar é a partir dos 4 anos ou seja na pré escola e no entanto sofre por funcionar com poucos recursos??!
BA	Itaberaba	Quando será creditado o recurso do PDDE da Sala de Recursos? Obrigada
BA	Aracatu	Quando será liberado plano de Ação para nova resolução repactuação dos recursos referente ao PDDE, para adequações das escolas?
RN	Ceará-Mirim	Quando tempo dura para analisar um recurso para a melhoria Escolar ?
BA	Canavieiras	Quando teremos recursos para manutenção integrada ações de esporte e arte. Os alunos precisam de incentivo da música como bandas ,fanfarras e jogos : futebol, voleibol etc.
CE	Juazeiro do Norte	Quando vão liberar as compras pela internet?
PB	João Pessoa	Quando vão liberar o uso do Cartão de Crédito pra o PDDE Estrutura?
CE	Barbalha	QUANTAS VERBAS DO PDDE VEM POR ANO ?
AL	Maceió	QUANTO AO PDDE/PMALFA PORQUE DEIXOU DE ACONTECER COM AS TURMAS DO 2º ANO?
CE	Araripe	Quanto e quais programas de governos relacionados à liberação de recursos para as escolas públicas municipais estão em ativas no ano de 2021?
PI	Batalha	Que mês vai ser a parcela do PDDE de 2021 ?
MA	Caxias	Que tal o PDDE criar um recurso exclusivo para implantar uma formação em libras para os professores de todas as instituições estaduais
PE	Petrolândia	Será pago algum valor aos voluntários do programa Brasil Escola?
AL	Piranhas	Será possível melhorar a forma de visualizar os recursos de cada programa através de Rex?
BA	Iaçu	Será que o programa pdde intensificará suas ações em relação à escola?
AL	São Sebastião	Sobre o PDDE Campo, quando será depositado?
MA	Lago dos Rodrigues	Solucionar problemas na escola
MA	Paraibano	Sou APM em meu município e gostaria de estar dentro das ações do PDDE. Isso é possível?
PI	Piripiri	Tem limite?
RN	João Câmara	Tem previsão de recursos, datas... para contemplar mais escolas com os novos programas (Brasil na Escola e Família na Escola)?
CE	Parambu	Tenho apenas o desejo de conhecê-lo melhor para saber aplicá-lo de maneira adequada

PB	Bayeux	Todos os programas são inscritos no pdde?
----	--------	---

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Quadro 7 - Categoria “Execução de Recursos”

PB	Boa Ventura	- Como pode ser gasto os recursos transferidos há mais de 5 anos e que estão alocados na conta do Conselho?
AL	São Sebastião	A conta do pdde manutenção sera movimentada através de cartão
PE	Caruaru	A dificuldade que encontramos ao tenta comprar algum item, pois algumas empresas não querem fornecer seus dados, ficamos restrito a comprar em algumas empresas.
PI	Valença do Piauí	A minha maior dificuldade está sendo com relação ao pdde educação conectada uma pessoa na SEME se responsabilizou deixou atrasar e agora não estou conseguindo liberar o pagamento
PI	Regeneração	A nota fiscal de compras e comprovante de pagamento podem ter datas diferentes?
RN	Campo Redondo	A partir de outubro temos que cumprir para uso dos saldos das ações integradas que os programas foram concluídos a resolução de nº 14,?
PB	Picuí	A quais finalidades específicas se destina os recursos do PEDE? compra
PB	João Pessoa	A UEX precisa está sempre reunida com todos os membros presentes em caso de ausência o suplente pode fazer parte ds reuniões?
MA	Caxias	A união das contas, pode ser unificadas.
PB	Belém	A verba pode ser usada em projeto de recreação?
CE	Caucaia	A verba repassada tem que ter os responsáveis na SME dizendo o que comprar, ou a própria escola tem que ver as necessidades reais..
PI	Coivaras	Ainda ha autonomia do conselho em relacao a aplicacao financeira dentro do PDDE ou essa autonomia foi retirada.
RN	Nísia Floresta	Além das despesas relacionadas a aquisição de material de consumo,o que o PDDE pode comprar?
PE	Tabira	Aprimorara a execução financeira para realizar os projetos.
PB	Bayeux	As ações que não forem executadas em tempo hábil, poderão ser remanejadas para o ano posterior, no caso de 2021 para 2022?
PE	Igarassu	Até que data deve ser executado o recurso do pdde.
BA	Valente	Caso a escola não necessite da contratação de internet que outra ação vocês nos orientam para gastar o recurso da educação conectada.
MA	Caxias	Com o pdde, podemos pagar um profissional , para dar uma palestra sobre educação?
RN	Severiano Melo	Com o PDDE, posso comprar um instrumento que sirva de recurso metodológico para melhorar a prática docente e discente?

MA	Bacabal	Com recursos do PDDE, destinado a que se refere capital, podemos fazer alguma compra fora do Estado?
PB	Esperança	Como efetuar um bom trabalho se o programa não comporta a demanda da escola ?
MA	Itapecuru Mirim	Como programar os recursos do PDDE?
PE	Ipojuca	Como realizar pagamentos de taxas no cartório , como o recurso?
BA	Santa Cruz Cabralia	Como administrar o dinheiro destinado ao PDDE?
PE	São José da Coroa Grande	Como adquirir os equipamentos e materiais necessários para que o Plano de Ação seja executado, se a verba não foi ajustada aos valores atuais destes itens que tiveram seus preços alterados?
RN	Serrinha	Como agir caso seja necessário usar capital e o recurso não ser suficiente?
PE	Caruaru	Como aplicar a verba do PDDE
PB	João Pessoa	Como aplicar bem os recursos do PDDE?
CE	Juazeiro do Norte	Como aplicar o PDDE DE FORMA integrada de forma a atender todas as sistematizações.
RN	Umarizal	Como aplicar?
MA	Barreirinhas	Como colocar os anexos no cnpj
BA	Vitória da Conquista	Como conseguir a isenção das taxas do cartório???
CE	Granja	Como conseguir mais resultado por meio do Pdde?
PB	Campina Grande	Como contratar pequenos serviços na escola a serem pagos com o PDDE?
BA	Tabocas do Brejo Velho	Como dar os primeiros passos para usar esses recursos?
RN	Macau	Como desabilitar uma conta antiga que está em desuso?
MA	Codó	Como deve ser executado o PDDE? Para que não traga nenhum transtorno para o Gestor Escolar?
MA	Pinheiro	Como deve ser executado os recursos do PDDE?
BA	Belmonte	Como deve ser feita a movimentação bancária.
PI	Batalha	Como deve ser gerenciado?
PB	Alagoa Grande	Como devem ser feitas as pesquisas de preços e o devidos pagamentos para os materias, bens e servicos elencados como prioritários Pela comunidade escolar?
PI	Piripiri	Como devemos melhorar o atendimento a nossas crianças sem escolas desestruturadas

MA	Alto Alegre do Maranhão	Como devemos fazer para contribuir com uma boa gestão des
BA	Santo Estêvão	Como devemos proceder com os recursos de forma mais ativa?
PI	Joaquim Pires	Como distribuir o dinheiro do PDDE.
BA	Mata de São João	Como distribuir o recurso de acordo com a necessidade real da Unidade Executora, quando a proposta da fora enviada em outro momento?
BA	Aracatu	Como elaborar o Plano de Trabalho para Repactuação dos recursos advindos do PDDE anterior a 2021 através da Resolução nº 14 de setembro de 2021?
PE	Moreilândia	Como empregar corretamente os recursos do PDDE?
PE	Ouricuri	Como empregar os recursos com segurança?
PI	Piripiri	Como eu posso usar mais as ações do PDDE?
PI	São Miguel do Tapuio	Como executar os recursos de forma eficiente.
PB	Bayeux	Como executar os recursos do PDDE?
PI	Batalha	Como executar recursos do programa de inovação educação conectada em escolas q foram contempladas com o programa, mas já possuem internet contratada anteriormente?
PE	Petrolândia	Como faço para realizar compras online com os recursos do PDDE? Como consigo as Pesquisas de Preço ao comprar pela Internet? Tenho muitas dúvidas em relação a realizar compra pela Internet, gostaria muito de esclarecimentos sobre esse assunto!
CE	Guaramiranga	Como fazer com recursos de programas que receberam outras nomenclaturas ou extintos. Ex. Mais alfabetização e Novo mais Educação.?
PI	Aroazes	Como fazer com recursos de um ano para outro?
BA	Itapetinga	Como fazer correção de cadastro de escola no programa Tempo de Aprender?
RN	Goianinha	Como fazer o uso do gerenciador financeiro para efetuar o pagamento de acordo com cada programa e conta? O cartão serve para todas as contas?
CE	Palhano	COMO FAZER OS RECURSOS DO PDDE EFETIVADOS NAS AÇÕES DIÁRIAS DA ESCOLA?
PB	João Pessoa	Como fazer para aplicar os recursos em pequenas compras se as três planilhas de pesquisa.
AL	Rio Largo	Como fazer para comprar outras necessidades da escola
PB	Esperança	Como fazer para fiscalizar ainda mais os recursos destinados às escolas ?

BA	Itaberaba	Como fazer uma boa gestão do PDDE em tempos onde o planejamento se tornou tão incerto e as prioridades flutuantes?
CE	Capistrano	Como fazer uma melhor aplicação desses recursos
CE	Palhano	Como fazer uma transferencia de cartão pelo o gerenciador?
PE	Sertânia	Como fazer, com os recursos do Novo Mais Educação e PMALFA?
AL	Flexeiras	Como fica a aplicação do PDDE em Municípios que a participação social e a autogestão são práticas inexistentes?
PE	Quixabá	COMO FICA A QUESTÃO DA PESQUISA DE PREÇOS NAS COMPRAS PELA INTERNET COM O RECURSO DO PDDE?
MA	Satubinha	Como funciona o programa e a aplicação dos recursos?
BA	Tanque Novo	Como gastar o dinheiro PDDE com eficiência?
RN	Apodi	Como gastar os recursos reprogramado para 2022?
RN	Pau dos Ferros	Como gerar os recursos recebidos?
MA	Cururupu	Como gerência os recursos?
BA	Itaberaba	Como gerenciar de maneira exitosa e o PDDE e suas ações integradas?
MA	Presidente Vargas	Como Gerenciar esse dinheiro, da maneira, mais correta
MA	Governador Edson Lobão	Como gerenciar tão pouco recurso em relação as grandes necessidades existentes?
PE	Santa Maria da Boa Vista	Como gerir os recursos do pdde adequadamente suprimindo as necessidades da escola?
BA	Maetinga	Como gerir os recursos do PDDE em municípios pequenos, especialmente, no que compete as três cotações uma vez que não há opções para isso em tais municípios?
CE	Trairi	Como identificar materiais para compra com o capital
MA	Caxias	Como identificar no extrato as sobras de recursos anteriores com novos recursos que caíram na conta desse ano?
PE	Cabo de Santo Agostinho	Como investir em tecnologias, qdo o dinheiro é tão pouco ?
CE	Maranguape	Como lidar com as dificuldades de gerir o programa?
RN	Natal	Como melhor fazer a aplicação dos recursos.?
AL	Ouro Branco	Como melhor utilizar as funcionalidades do PDDE?
RN	Mossoró	Como melhorar a aplicação dos recursos do PDDE a fim de atender a demanda crescente das escolas?
BA	Itagibá	Como pode ser gasto o custei do mais educação
MA	São Luís Gonzaga do Maranhão	Como pode ser invertido este recurso

BA	Monte Santo	Como podemos usar o dinheiro de forma a vim colabora com a estrutura da aprendizagem
PI	Luís Correia	Como podemos elevar a gestão escolar em meio a crise atual com a aplicação do PDDE.?
PE	Igarassu	Como podemos investir o dinheiro do Novo Ensino Médio para atender as necessidades específicas da escola?
PI	Agricolândia	Como podemos melhorar a aplicação dos recursos do pdde para melhor atendermos as necessidades da escola?
PB	Bayeux	Como podemos planejar os gasto para que o recurso possibilite materiais suficientes para todo ano letivo?
PB	João Pessoa	Como podemos potencializar os membros da escola para que os recursos oriundos do PDDE sejam investidos assertivamente?
PE	Vitória de Santo Antão	Como podemos potencializar os recursos do PDDE
CE	Itaiçaba	Como podemos reprogramar o recurso para o ano posterior caso seja necessário?
BA	Mata de São João	Como podemos usar o recurso em projetos onde nem tudo que precisamos é liberado por ele?
PI	Sebastião Barros	COMO PODEMOS UTILIZAR OS RECURSOS DOS ANOS ANTERIORES DO PDDE?
MA	Itapecuru Mirim	Como podemos utilizar os recursos em conta de programas tipo PMALFA em outras atividades?
RN	Mossoró	como podemos utilizar parcelas de programas que já foram extintas?
PI	Luzilândia	Como posso aplicar o pdde em ações didática (palestras, seminários, etc) dentro da regularidade do programa?
MA	Presidente Vargas	Como posso aplicar os recursos do PDDE
BA	Vitória da Conquista	Como posso gastar os recursos do PDDE?
PB	Cabedelo	Como posso usar o recurso do Programa Novo Mais Educação ,já que não tem mais o programa e ainda tem recurso na conta.
AL	Ibateguara	COMO POSSO UTILIZAR OS RECURSOS DESTINADOS A ESCOLA CONECTADA.
RN	Rio do Fogo	Como possui utilizar os recursos do pdde nas escolas
PE	Olinda	Como proceder no caso de uma ação que envolva uma palestra ou uma oficina?
PB	Desterro	Como proceder para gastar recursos de ações de programas do PDDE, que na época não foi executada?
RN	Rio do Fogo	Como realizar as ações?
AL	Piranhas	Como realizar as transações com a chave j

MA	Codó	Como realizar pesquisa de preço .
MA	Itapecuru Mirim	Como realizar um plano de ação mais preciso para o material permanente?
BA	Chorrochó	Como retirar as contas bancárias de programas inativos ?
PI	Altos	como saber sobre a aplicação do dinheiro da escola?
AL	São Sebastião	Como são feitas os repasses dos recursos do PDDE?
PB	João Pessoa	Como se deve usar corretamente os recursos do PDDE ?
SE	Siriri	Como se deve usar os recursos do PDDE dentro das suas ações.
PB	Bayeux	Como se organizar anualmente para que esse dinheiro não seja estornado e conseguir manter-se anualmente com as necessidades do órgão sem que tenhamos q efetuar a compra toda de uma só vez?
CE	Itaitinga	Como será a manipulação dos novos recursos?
MA	Satubinha	Como será distribuída a assistência financeira das escolas públicas municipais?
RN	Itajá	Como será usado os recursos?
PE	Trindade	Como ter acesso a esse recurso de forma detalhada?
MA	Caxias	Como trabalhar is novos recursos?
MA	Satubinha	Como usar a verba do PDDE?
AL	Batalha	Como usar adequadamente o recurso PDDE na escola?
PI	Queimada Nova	Como usar adequadamente os recursos do PDDE?
AL	Batalha	Como usar corretamente os recursos do PDDE?
PB	Campina Grande	Como usar esse dinheiro pra escola?
PE	Garanhuns	Como usar melhor o recurso na escola.
RN	Arez	Como usar o dinheiro que são atribuídos as escolas?
MA	Codó	Como usar o recurso do PDDE para compra de equipamentos eletrônicos?
AL	Palmeira dos Índios	Como usar os recursos de Internet conectada?
PI	Fartura do Piauí	Como usar os recursos de forma correta
BA	Tanque Novo	Como usar os recursos de forma correta?
MA	Vargem Grande	COMO USAR OS RECURSOS DO PDDE POTENCIALIZANDO O PEDAGÓGICO?
MA	Governador Edison Lobão	Como usar os recursos do PEDE adequadamente?
BA	Canavieiras	Como usar os recursos e programar o recurso 2022?
PB	Campina Grande	Como utilizar a verba para serviços de construção?

PB	João Pessoa	Como utilizar as verbas
PI	Parnaíba	Como utilizar corretamente o dinheiro?
MA	Tuntum	Como utilizar melhor os recursos?
BA	Senhor do Bonfim	Como utilizar o PDDE de forma simplificada para melhor dos Programas dentro da Escola?
PB	Boa Ventura	Como utilizar os recursos do PDDE
PI	Regeneração	Como utilizar os recursos do PDDE de maneira prática e segura?
MA	Bequimão	Como utilizar os recursos?
CE	Granja	Como utilizar os recursos?
PB	Lagoa Seca	Como utilizar recurso reprogramados?
RN	São Gonçalo do Amarante	Cómo utilizar saldo de contas antigas
PB	João Pessoa	Conhecer as principais dificuldades das escolas quanto a execução dos recursos do PDDE
PE	Recife	Considerando os saldos do PDDE e ações integradas os gestores só poderão executar os Recursos, após o preenchimento do plano no PDDE Interativo, na nova aba de gestão?
MA	Codó	De que forma a unidade executora pode estar aplicando o dinheiro público, levando em consideração uma infinidade de necessidades das escolas?
PB	João Pessoa	De que forma deve ser feito todo o processo de utilização dos recursos para que seja eficiente e eficaz?
CE	Juazeiro do Norte	Devemos deixar uma porcentagem do recurso do PDDE no final do ano em conta, para uma compra de urgência ?
AL	Batalha	Distribuição recursos
PI	Porto	Divisão em etapas.. explicar melhor
AL	Arapiraca	Durante o processo decorrente, esses recursos são reprogramáveis?
RN	Monte das Gameleiras	E correto usar o recurso do pdde para pagar funcionarios
CE	Juazeiro do Norte	E necessário fazer 3 pesquisa de preços?
PI	Colônia do Gurguéia	É necessário sempre fazer pesquisa de preço antes de fazer alguma compra p escola?
PI	Ilha Grande	É obrigatório zerar o recurso do PDDE. Ou pode deixar alguma pequena sobra?
PE	Agrestina	É possível ajustes no repasse de valores por aluno?
RN	Natal	É possível executar obras com recursos do PDDE?

CE	Jardim	É possível realizar concertos de equipamentos duráveis com Recursos do PDDE e como realizar o pagamento
RN	São Rafael	É possível solicitar via escola, recursos para reforma estrutural da escola?
PB	João Pessoa	É possível utilizar os recursos do PDDE, para executar retelhamento da cobertura na unidade escolar??
PB	João Pessoa	Em que de fato pode ser empregado o recurso do PDDE e a forma mais eficaz de utilizá-lo?
PI	Sebastião Barros	Em que eu devo usar esse dinheiro do PDDE?
PI	Batalha	Em que pode ser usado esse recurso?
RN	Parnamirim	Em que situação podemos contratar serviços para a melhoria das instalações da escola?
PE	Petrolândia	Em relação ao plano de ação para gastar os recursos das ações integradas das contas inativas do FNDE, gostaria de saber se o referido plano já tem data para ser encaminhado ao PDDE Interativo, haja visto que já podemos gastar esses recursos?
RN	Natal	Em relação aos recursos do pdde, é possível aplicar o saldo de um recurso numa ação de outro recurso?
PE	Verdejante	Em relação aos recursos dos programas inativos repactuados, quando poderemos usar o recurso?
MA	Tuntum	Entre as ações desenvolvidas será possível atender com investimentos: na formação, qualificação e valorização dos profissionais, com oferta de cursos de especialização e atualização, formação continuada nas diversas áreas do conhecimento?
PE	Escada	Esses programa poderá ser mensalmente para manter
PB	João Pessoa	Estamos em nosso primeiro ano letivo e ainda não temos nossa escola registrada efetivamente. O programa PDDE tem alguma ferramenta que possa nos auxiliar enquanto não temos esse registro e consequentemente verbas para nos auxiliar nas ações integradoras?
RN	Extremoz	Eu enquanto gestora e pessoa física posso complementar o recurso do PDDE na aquisição de um bem para escola?
PE	Salgueiro	Existe a possibilidade da utilização do saldo do PDDE Mais Cultura no formato do PDDE Básico, em uma escola onde não existe mais a continuidade das ações do programa por falta de coordenador das atividades?
PE	Carpina	Existe algum mudança na aplicação das verbas?
PE	Belém de São Francisco	Existe alguma proposta para alinhamento de recurso?
PB	João Pessoa	Gostaria de maiores informações sobre a reprogramação do valor da verba de um ano para o outro.

PB	Campina Grande	Gostaria de mais esclarecimentos sobre a reprogramação de saldos ,quando é permitido fazer ? É qual o percentual que fica dentro da legalidade?
PE	Ipojuca	Gostaria de mais informações sobre compras pela internet.
PB	Juarez Távora	Gostaria de saber como distribuir os recursos do PDDE?
MA	Cururupu	GOSTARIA DE SABER COMO OS GESTORES DEVEM EFETIVAR PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS, UMA VEZ QUE ELES NÃO EMITEM NOTA FISCAL ELETRÔNICA?
BA	Tanque Novo	Gostaria de saber o dia exato que o recurso cairá na conta para programarmos o gasto de material.
AL	Paripueira	Gostaria de saber se o pode pode ser gasto com as necessidades da escola, mesmo que seja em eventos tipo teatro, laboratório de ciências porque tenho dúvidas.obrigado.
MA	Matões	Gostaria de saber se posso vincular uma escola a um cnpj que já recebeu recurso esse ano.
RN	Natal	Gostaria de saber sobre a Periodicidade dos recursos do Educação conectada
PI	Queimada Nova	gostaria de saber um pouco mais sobre os orçamentos para realizar as compras, se é obrigação da empresa ou do conselho fazer.
PB	Barra de Santa Rosa	GOSTARIA DE SABER, SOBRE A QUESTÃO DE REALIZAR AS COMPRAS NA INTERNET. O QUE VOCÊS ORIENTAM, POR FAVOR?
PE	Garanhuns	Há como financiar a melhoria da estrutura física da minha escola? Precisamos de quadra e acessibilidade.
CE	Juazeiro do Norte	Informações sobre compras com cheque nominal
RN	Natal	Na Ed conectada, o valor de capital já está pre definido? Ou é de acordo com o nosso plano de aplicação?
BA	Andorinha	Não teria um processo mais fácil para utilização dos recursos? Porque as contas de depósitos não são do município? Porque sempre muda as contas?
RN	Natal	O PDDE pode ser destinado para projetos que envolvam diretamente os pais, na tentativa de minimizar o analfabetismo nesse grupo em específico.?
PI	Ilha Grande	O dinheiro do PDDE básico tem que ser gasto todo o pode ser deixando algum dinheiro em conta para posteriormente ser gasto?
PB	Triunfo	O dinheiro do PDDE volta caso não use todo durante o ano em que recebeu?
RN	Natal	O diretor pede gastar o recurso a qualquer tempo?
PE	Cabo de Santo Agostinho	O Governo pretende divulgar e cumprir um calendário de envio dos recursos, para uma melhor programação das instituições.

MA	Ribamar Fiquene	O município fez todo o procedimento para o programa Brasil na escola. Quando será liberado o sistema para as escolas?
MA	Turiaçu	O PAGAMENTO DE MÃO DE OBRAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS À ESCOLA, PODE SER FEITO COM O DINHEIRO DO PDDE?
RN	Jardim de Angicos	O PDDE EDUCAÇÃO CONECTADA: EM QUE NOS PODEREMOS INVESTIR? ALÉM DE PAGAMENTO DE INTERNET?
PB	Santana dos Garrotes	O PDDE EMERGENCIAL PODE SER GASTO COM MATERIAL PEDAGÓGICO? MATERIAL DE LIMPEZA?
PI	Piripiri	O PDDE integrado é utilizado em quais tipos de ações na escola?
PB	João Pessoa	O PDDE pode ser utilizado para contratação e pagamento de Formações?
PE	Jaboatão dos Guararapes	O PDDE poderia ter um recurso maior para aquisição de equipamento eletrônicos para transmissão das aulas pela internet?
PI	Assunção do Piauí	O poder público municipal poder vc interferir nas compras e gastos da escola?
CE	Pentecoste	O que devemos fazer quando é necessário fazer doação de bens permanentes adquirido com o recurso do pdde?
MA	Caxias	O que devo comprar com o auxílio emergencial?
MA	Loreto	O que devo fazer com esse recurso?
RN	Lagoa de Pedras	O que fazer com o recurso de escola que paralisou por falta de aluno
MA	Passagem Franca	O que fazer para que esse recurso chegue de forma mais ágil na escola?
AL	Batalha	O que fazer para usar corretamente o recurso do PDDE na escola?
MA	Codó	O que posso comprar e o que não posso com dinheiro do caixa escolar?
RN	Natal	O que significa um recurso represado?
AL	Porto Calvo	O recurso destinado à Internet conectada pode ser usado em outra compra?
PE	Jaboatão dos Guararapes	O recurso do Novo Ensino Médio pode ser reprogramado para 2022?
PE	Tacaimbó	O recurso do PDDE pode ser investido em fardamento?
PE	Lagoa dos Gatos	O saldo do recurso do Programa Mais Educação pode ser utilizado com ressarcimento com despesas de transporte e alimentação?
PE	Recife	O uso do cartão do PDDE é fundamental e prático, no entanto há estabelecimentos que não aceita a referida forma de pagamento, podemos fazer outros tipos de transação?
PB	Manaíra	O valor usado em uma ação poderá complementar o valor de outra?

MA	Barra do Corda	OPDDE é um programa só para beneficiar às Escolas quais os produtos que deve ser comprados
AL	Rio Largo	Organização e aplicação é fundamental a esse recurso?
MA	Tuntum	Os recursos do PDDE em 2021 São referente ao ano de 2020.?
PB	Cabedelo	Os recursos da CRECHE SANTA CATARINA estão bloqueados. O quê fazer ?
BA	Aporá	Os recursos de ações extintas (Ex. Mais Alfabetização) podem ser utilizados nos moldes do PDDE Educação Básica?
PE	Condado	Os recursos destinados ao programa Família na Escola ainda será liberado para por em prática as ações ainda este ano?
PE	Paulista	Os recursos do PDDE podem ser utilizados para ampliação da Unidade Escolar?
RN	Espírito Santo	Os recursos do PDDE campo podem ser destinado a outra demanda uma vez que a planejada já foi superada?
BA	Sapeaçu	Os recursos do PDDE é direcionado só para produtos de higiene?
RN	Serra de São Bento	Os recursos do PDDE não poderão ser usados em que momento?
RN	Pau dos Ferros	Os recursos do PDDE pode ficar acumulado de um ano para outro ?
SE	Aracaju	Os recursos do PDDE podem ser utilizados com materiais pedagógicos essenciais para os professores: jogos pedagógicos, kits de artes, uniforme para o professor?
SE	Aracaju	Para a melhor execução dos recursos do PDDE as escolas precisam observar quais etapas?
CE	Barbalha	PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA ESCOLA, QUAL PDDE DEVEMOS USAR?
BA	Feira da Mata	Para movimentar a conta do pdde precisa de cartão
RN	Olho-d'Água do Borges	PDDE Campo, o município foi contemplado, não recebemos os recursos. Como consultar? Os demais recursos do PDDE vejo no pdde web, pdde Rex.
PE	Petrolândia	PDDE estrutura paga com Cartão ou cheque?
PB	Sousa	Poço usar o PDDE Acessibilidade se a Escola não fez o plano de trabalho?
BA	Mata de São João	Pode realizar compras virtuais (pela internet) com o recurso do PDDE???
MA	Barra do Corda	Pode reprogramar o recurso do pdde básico?
RN	Lagoa de Velhos	Pode usar os recursos para outra ação fora dk plano de aplicação
CE	Pentecoste	Podemos adquirir livros paradidáticos com o recursos do PDDE?
PB	Campina Grande	Podemos juntar recursos de dois programas para fazer compras?

RN	Extremoz	Podemos juntar duas parcelas do PDDE, para utilizar ? No caso do valor destinado ao capital, caso o bem a ser adquirido precise de complemento?
PB	Campina Grande	Podemos usar recursos dos pede e outros programas para fazer uma só compra?
RN	Natal	Podemos utilizar o dinheiro do PDDE para quitação de dívidas do caixa escola?
BA	Mata de São João	Podemos utilizar o PDDE para montar um laboratório de informática na Escola?
PE	Olinda	Poderemos fazer a contratação de serviço de acesso à internet e implantação de infraestrutura para distribuição do sinal da internet em nossa U.E., de boa qualidade?
AL	Maceió	Por quais razões as UEX de escolas fechadas continuam recebendo recursos do FNDE?
MA	Benedito Leite	Por que a escola so recebe dois Repasses do PDDE durante o ano?
PE	Caruaru	Por que não se pode comprar em outro município, mesmo vencendo na cotação de preços.
PE	Brejinho	Por que não usam contas separadas para cada convênio? Para quem está iniciando é um pouco difícil compreender cada programa dentro de uma mesma conta.
PE	Caetés	Por que o recurso destinado para os materias duráveis que é um material com valores mais altos vem o valor menor para compra?
PI	Porto	Por que o recurso está sendo repassado em duas etapas?
CE	Itaitinga	Por que os gestores ainda não podem realizar as compras sem a obrigatoriedade de uma empresa fixa.
AL	Delmiro Gouveia	Por que todo o dinheiro deve ser aplicado num período determinado? Não podendo ficar uma reserva para uma emergência?
RN	Alto do Rodrigues	Porque algumas escolas não recebeu recurso do pode e todas as prestações está concluída?
CE	Juazeiro do Norte	Porque é obrigatório 3 pesquisas de preços?
PB	João ´pessoa	Porque não podemos comprar na internet?
RN	Serrinha dos Pintos	Porque o PDDE não é liberado trimestralmente?
PB	Tavares	Porque o PDDE não pode reformar escola
SE	Siriri	Porque os recursos não serão distribuídos em uma única parcela?
PE	Caruaru	Porque os recursos não veem trimestral?
RN	João Câmara	Porque várias contas? E não uma conta só para todas as ações?
PE	Paulista	Posso aplicar o recurso do PDDE na reforma da caixa d'agua
RN	Macaíba	Posso compra na Internet com PDDE Interativo

BA	Barra da Estiva	Posso comprar na Internet
MA	Turialça	Posso fazer pagamento utilizando o pix
PI	Juazeiro do Piauí	Posso fazer reforma com o pdde
RN	Mossoró	Posso fazer reforma na escola com esse recurso do PDDE
PE	Itambé	Posso fazer uma justificativa circunstancial trocando um item programado por outro quando surgem impossibilidade da compra ou quando surge outra necessidade ?
PE	Santa Maria da Boa Vista	Posso realizar oficinas com recursos do pdde ?
PB	Esperança	Posso usar o PDDE básico para realizar reforma na escola?
PB	Uiraúna	Posso usar o PDDE para comprar utensílios de cozinha?
RN	Santa Cruz	Posso utilizar recursos de estrutura para as finalidades básicas do PDDE?
PE	Pombos	Pq ã podemos comprar produtos sem cotação? Ñ compramos através de nota fiscal eletrônica??
MA	Vargem Grande	projeto de reformas nas escolas.
MA	Turialça	Quais as formas de usar o recurso pdde
RN	Itajá	Quais as operações bancárias disponíveis para o cartão PDDE?
MA	Alto Alegre do Maranhão	Quais as responsabilidades com os recursos do PDDE na Gestão escolar ?
RN	Mossoró	Quais os itens estruturais são possíveis ser comprados com o recurso do PDDE ? E se é possível, comprar pela Net?
BA	Ibiquera	Quais os meses que entra o recurso do PDDE
MA	Governador Nunes Freire	Quais os procedimentos de articulação para formação de professores intérpretes e tradutores de libras e braille na escola?
BA	Madre de Deus	Quais os procedimentos para o pagamento das despesas das custas cartórias?
PE	Petrolina	Quais os programas podem ser executados pelas escolas de tempo integral que são geridas pelo fomento?
PI	Monte Alegre do Piauí	Qual a condição para receber os recursos do PDDE Básico no caso de EEx?
MA	Pinheiro	Qual a maneira correta de gastar esse recurso?
BA	Santa Cruz Cabralia	Qual a maneira mais fácil de usar o dinheiro com responsabilidade e legalidade para contratar serviços da comunidade, como pedreiro, eletricista ou outros?
PB	João Pessoa	Qual a maneira mais prática de utilizarmos os recursos do PDDE, atendendo aos requisitos exigidos pelo programa.

PI	Jardim do Mulato	Qual a melhor forma de aplicação do PDDE
PI	São Miguel do Tapuio	Qual a melhor forma de investir o dinheiro direto na escola? As ações é deixar bem claro todo o recurso aplicado na escola.
AL	Piranhas	Qual a melhor forma de usar a chave J?
MA	Chapadinha	Qual a possibilidade do PDDE, ter mais repasses durante o ano?
RN	Cerro Corá	Qual data que deve-se finalizar as compras do ano 2021?
BA	Andorinha	Qual melhor forma de se aplicar os recursos?
PB	João Pessoa	Qual o limite financeiro para reparos e consertos no prédio e dependências da escola.
RN	Santo Antônio	Qual o prazo para aplicação dos recursos do vigente após a sua liberação?
PI	São João do Piauí	Qual o valor por aluno anual? De que forma é calculado o valor, de forma q a escola deve ser mantida apenas com esse recurso?
BA	Catu	Qual percentual destinado para bens permanentes?
MA	Bacabeira	Quando assumi a gestão da escola, vi que no PDDE tinha o recurso do Novo Ensino Médio disponível, mas para fazer o planejamento do mesmo precisaria que a coordenação do meu estado incluísse a escola e nunca consegui que isso acontecesse. O que fazer nesse caso? como consigo fazer pra ser inserida e fazer o planejamento deste recurso. Obrigada, Geane Luna.
PI	Batalha	Quando há um valor destinado para um fim que já foi superado, como devo proceder para usar esse valor em outra ação dentro da unidade ?
PB	João Pessoa	Quando receberemos as verbas dos programas cuja adesão foi neste ano.
AL	Girau do Ponciano	Quando se tem mais de uma conta em uma mesma ação podemos transferir os recursos para a conta atual?
BA	Chorrochó	Quando será efetuado o pagamento da 1° parcela do PBE.
CE	Banabuiú	QUANDO SURGE UMA PARCELA EXTRA NA CONTA DO PDDE, PODEMOS USAR OU DEVEMOS AGUARDAR LIBERAÇÃO DO FNDE ?
RN	Guamaré	Quando teremos as duas parcelas juntas ?
RN	Várzea	Quando uma escola deixa de ter o seu PDDE, como resolver o problema quando desconhecemos a razão, a quem devemos contactar?
PB	João Pessoa	Quando uma escola nova, cadastrada no censo 2021, terá acesso aos recursos?

RN	Mossoró	Quantas parcelas do pdde são direcionadas para as escolas anualmente?
RN	Mossoró	Quantas parcelas são durante o ano
PE	Camaragibe	Quantos itens são necessários aparecer no formulário de Pesquisa de Preços? Ex.: Vou comprar material de elétrica e hidráulica para reparo na escola como conexões (joelho, cifão, torneira) fiação, tomadas, etc que somam 86 itens. Tenho que cotar os 86 itens nas três lojas? Uma vez que as lojas não querem cotar muitos itens.
PE	Cabo de Santo Agostinho	Que tipo de percentual podemos aplicar na compra de materiais permanentes?
CE	Capistrano	Qual o objetivo do parcelamento dos recursos, visto que não são valores altos?
AL	Delmiro Gouveia	Quem de fato São os envolvidos para gerir o PDDE
PB	Guarabira	Quem pode movimentar os recursos do pdde?
BA	Feira da Mata	Quem pode ter acesso ao cartão PDDE?
PB	Patos	Quero saber como investir mais na escola com tão pouco dinheiro que a nossa escola recebe?
PI	Novo Oriente do Piauí	Quero saber porque não consigo pagar as compras com o cartão PDDE e nem consegui fazer transferencia?
AL	Maceió	Realização de documentos e relatórios apresentando o diagnóstico de cada turma.
BA	Itaberaba	Recurso
MA	Nina Rodrigues	RECURSOS DESTINADOS PARA GASTAR.
BA	Itaparica	Reutilização das verbas de um programa para outro programa
PE	Ipojuca	Sabemos que o nosso é burocrático e que muitos profissionais não tem empresas cadastradas, deveríamos poder fazer pequenos serviço e reparos sem nota fiscal, isso beneficiaria a própria comunidade. Não tem como a escola contratar uma empresa para colocar um ventilador na parede, fazer um conserto em um objeto.
RN	Upanema	SE AS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA TEMPO DE DE APRENDER NÃO TIVEREM MAIS RECURSOS DAS OUTRAS AÇÕES INTEGRADAS DO PDDE COMO MAIS ALFABETIZAÇÃO OU NOVO MAIS EDUCAÇÃO, COMO PROCEDER PARA PAGAR OS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO?
PI	Valença do Piauí	Se com PDDE pode comprar pela internet
AL	Igaci	Se pode refazer o plano para modificar de 20% o capital para uma taxa maior
AL	Rio Largo	Sem a participação do Conselho Escolar é impossível realizar o recurso do PDDE ? Pra isso tem que ter um Conselho atuante .

RN	Governador Dix-Sept Rosado	Sempre tenho dúvidas sobre planilha com serviço de pessoas físicas
AL	Piranhas	Só podemos pagar as comoras com o cartão, ou pelo aplicativo do BB se paga?
CE	Juazeiro do Norte	Sobra de dinheiro na conta, como fazer a reprogramação?
SE	Aracaju	Sobre bens adquiridos com recursos do PDDE,
PB	Curral Velho	Sobre o PDDE básico, o por que de só movimentar com cartão?
AL	Igaci	Sobres os recursos que ainda se encontra nas contas, dos programas Mais Educação e Mais Alfabetização e não podemos utilizar!!?
PE	Garanhuns	Solicitação de livros didáticos, como de dá?
PB	João Pessoa	Somos uma escola nova. No entanto, ainda não recebemos recurso do PDDE.
PE	Caruaru	Temis dificuldades para comprar,pouca coisa em virtude dessas pesquisas de preço,Não teria outea forma de facilitar?
PB	João Pessoa	Tenho dificuldade em distinguir o que pode comprar ou não com os recursos...
PE	Buíque	Tenho dúvidas de como fazer a execução do recursos do Educação Conectada?
RN	Serra Caiada	Todos os recursos da escola cai na conta do PDDE Qualidade???
BA	Livramento de Nossa Senhora	Uma escola recebeu recursos em 2014 do Programa Mais Educação e não executou até agora. Deve devolver o recurso ou utilizar a Resolução 8/2016 e aplicar os recursos?
BA	Camacan	Uma melhor detalhamento do uso do dinheiro.Como gastar legalmente?
PE	Recife	Uma Unidade realizou sua reunião para escolhas das acoes a serem adquiridas com o Programa Ações Integradas em agosto/2021 e iniciou a execução das acoes apos a data da Resolução CD/FNDE nº14/2021 que enttrou em vigor no dia 17 de setembro/2021. PERGUNTO: Ela executará as ações baseada em que Resolução? A de nº14/2021 ou a de nº08/2016?
PB	Cabedelo	Uso dos recursos dos programas descontinuados?
MA	Axixá	Vcs tem modelo de ata pra criação de UEX consórcio
PB	Montadas	Vcs vão falar sobre as duas novas resoluções, 14 e 15, que foram publicadas agora em setembro?

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Quadro 8 - Categoria “Programa PDDE”

PE	Maraial	1 - Como surgiu o PDDE nas escolas? 2 - Qual o objetivo principal do PDDE na escola? 3 - Como podemos trabalhar o novo com os recursos do PDDE?
----	---------	---

PB	João Pessoa	A alguma mudança?
MA	Santa Inês	A importância da participação da comunidade
RN	Acari	A importância de conhecer o PDDe?
PB	São João do Cariri	A partir de quantos anos a escola passa a ter direito de participar?
AL	Maceió	A que se destina o PDDE?
PE	Escada	Ações realizada PDDE
CE	Parambu	Adquirir mais conhecimento.
PE	Santa Maria da Boa Vista	Além do PDDE emergencial e a educação conectada, existe alguma ação financeira no sentido de expandir o sistema de internet para o aluno Que ainda não foi contemplado?
PE	Santa Maria da Boa Vista	As ações do PDDE algum dia se expandiriam para fora só espaço escolar?
PI	Batalha	As devem receber e investii o dinheiro em quais areas da escola?
BA	Canavieiras	As inovações do Programa?
PB	João ´pessoa	As unidades executoras necessitam ter necessitam ser legitimadas por eleições para representar e executar os recursos?
BA	Aporá	Boa noite! Qual o objetivo do PDDE nas Escolas?
RN	Rodolfo Fernandes	Bom dia, sei da importância do PDDE nas escolas públicas. Mas para facilitar um pouco a vida e o trabalho dos gestores, não seria possível diminuir um pouco a parte burocrática? Sem perder a importância ou qualidade do serviço.
MA	Itapecuru Mirim	Brasil Escola, Escola Conectada
RN	Presidente Juscelino	Com o PDDE posso comprar livros didáticos ?
MA	Caxias	Com que posso utilizar o recurso?
PI	Ribeira do Piauí	Como a verba do PDDE pode ser utilizada?
RN	Natal	Como acontece o procedimento de criação de unidade executora atrss as vês de consórcio.
MA	Satubinha	Como deve ser aplicado o dinheiro nas ações da escola?
PI	Barreiras do Piauí	Como deve ser usado o dinheiro do PDDE?
PI	Jacobina do PI	Como deve ser usado os recursos do PDDE
PB	Assunção	Como devemos investir o dinheiro do PDFE
MA	Bom Jardim	Como dever se gasto o dinheiro do PDDE .
MA	Pinheiro	Como é a adesão ao PDDE no caso de EM?
MA	Vargem Grande	Como é diferenciado o pdde?

AL	Japaratinga	Como é feita a divisão dos recursos do PDDE?
RN	Natal	Como é feito o cálculo do valor do PDDE recebido pela ESCOLA
PI	Monte Alegre do Piauí	Como é feito o cálculo dos recursos do PDDE básico?
AL	São Sebastião	Como e onde devem ser utilizados os recursos?
PE	Paulista	Como e onde posso utilizar os recursos do PDDE?
PI	Curimatá	Como empregar corretamente os recursos?
RN	Taboleiro Grande	Como encontrar novos programas?
PB	Esperança	Como funciona a porcentagem dos recursos destinados por escola ?
PI	Piripiri	Como funciona o PDDE Campo?
BA	Coração de Maria	Como funciona o PDDE?
PI	São Miguel do Tapuio	Como funciona o PDDE?
PB	Triunfo	Como funciona o PDDE?
PI	Várzea Branca	Como funciona o PDDE?
MA	Bom Jardim	Como funciona o PDDE?
PI	São Miguel do Tapuio	Como funciona o PDE.?
MA	Barra do Corda	Como funciona o pode?
MA	Bom Jardim	Como funciona o programa PDDE?
BA	Sapeaçu	Como funciona o quantitativo do PDDE em cada escola. Ou seja como é baseado o valor anual?
PE	Agrestina	Como funciona o repasse dos alunos de escola especial?
MA	Paraibano	Como funciona?
MA	Santa Luzia do Paruá	como funciona?
BA	Barra da Estiva	Como funcionará a Sala de Recursos para estudantes com Necessidades Educacionais Especiais?
PI	São Miguel do Tapuio	Como gestora de uma escola, como faço para ter acesso aos recursos do PDDE?
RN	Natal	Como o Pdde faz a distribuição das necessidades das escolas para se chega ao valor para verba de cada unidade
MA	Coroatá	Como o PDDE pode contribuir para a implementação/inação das ações integradas na escola?
MA	Santa Inês	Como o pdde pode contribuir para a melhoria das escolas?
PB	São Sebastião do Umbuzeiro	Como o PDDE pode fortalecer a transferência e o bom uso das despesas em Educação?
BA	Campo Formoso	Como o PDDE pode ser ferramenta para uma gestão democrática

RN	Natal	Como o Recurso do PDDE é possível realizar alguma pequena reforma na instalação pública ?
RN	Tenente Laurentino Cruz	Como o recurso pode ser utilizado em cada ação
PI	Ilha Grande	Como participar do PDDE mais cultura na escola?
PE	Petrolândia	Como pode ser aplicado o dinheiro do PDDE na escola?
PI	São João do Piauí	Como pode ser gast O PDDE?
MA	Codó	Como pode ser gasto os recursos?
MA	Timon	Como podemos gastar esse recursos?
MA	Vargem Grande	Como podemos gastar os recursos do PDDE?
CE	Cedro	Como podemos usar os recursos do PDDE?
MA	Alto Alegre do Maranhão	Como posso gastar os recursos?
RN	Natal	Como saber os diversos programas relacionados ao PDDE?
RN	Natal	Como Será feita a repactuação dos recursos
AL	Taquarana	Como uma escola da zona urbana pode ser contemplada com PDDE Qualidade - Água?
PE	Araripina	Como usar o PDDE campo?
PI	Luzilândia	Como usar os recursos do PDDE?
PI	Luzilândia	Como usar os recursos do PDDE?
PE	Santa Cruz do Capibaribe	Como utilizar da melhor forma os recursos do PDDE.
BA	Andorinha	Como utilizar o PDDE
PI	Agricolândia	Como utilizar os recursos do PDDE e quais são as ações integradas?
PI	Batalha	Como vai funcionar as ações?
RN	Afonso Bezerra	Contribui positivamente na melhoria das ações da escola.
PB	São João do Cariri	De que forma acontece o cálculo dos recursos do PDDE?
PB	Assunção	De que imposto são retirados os recursos para o PDDE.
CE	Quixeramobim	Desde que ano foi implementado o recurso PDDE nas escolas.?
PE	Escada	Deveríamos ter uma participacao do pdde o ano todo uma manutenção mensal
RN	Jardim de Piranhas	Dinheiro direto na escola
MA	Caxias	Dinheiro direto na escola
MA	Pinheiro	Dúvida na elaboração do PPP

MA	Barra do Corda	É um programa direto do governo federal? Que ajuda as escolas a se manterem com material didático, limpeza e outros.
BA	Barra da Estiva	É um recurso bem vindo,mas porque é tão pouco o seu valor por aluno?
MA	Turiaçu	E uma ferramenta de apoio à gestão escolar?
RN	Ipanguaçu	Educação conectada
RN	Triunfo Potiguar	Educação conectada
RN	Mossoró	Ela está vinculada ao Governo Federal
MA	Timon	Em que ações não posso gastar o dinheiro do pdde
PE	Palmares	Em que consiste as atribuições que o PDDE executa na construção da educação do nosso país realmente?
PI	São Miguel do Tapuio	Em que consiste o PDDE?
SE	Barra dos Coqueiros	Em que não pode gastar. O dinheiro do PDDE?
AL	Campo Alegre	Em que não podemos empregar o dinheiro do PDDE?
PE	Belém de São Francisco	Em que o FNDE se baseia para liberar os poucos recursos para a manutenção: material de limpeza, higiene, pedagógico e equipamentos da escola na sua integralidade?
MA	Loreto	Em que pode ser aplicado o recurso do PDDE?
CE	Quixeramobim	Em que pode ser gasto esse recurso?
RN	Caiçara do Norte	Em que pode ser gasto o dinheiro do PDDE?
PI	São Miguel do Tapuio	Em que pode ser utilizado o dinheiro do PDDE?
PI	Jerumenha	Em que se pode gastar o dinheiro do PDDE?
RN	Natal	Em que usar o dinheiro na escola?
BA	Andorinha	Entender melhor sobre a execução das Ações Integradas dos Programas do PDDE tais como: Educação Conectada, PDDE EMERGENCIAL, Tempos de Aprender e outros.
PE	Jaboatão dos Guararapes	Esclarecimentos sobre ações integradas do PDDE.
BA	Itaberaba	Escolas Conectadas
PI	São Miguel do Tapuio	Esse dinheiro é destinado pra material didático?
MA	Bacabal	Estou iniciando na gestão auxiliar agora, quero entender agora sobre PDDE
PI	Altos	Explique sobre PDDE na escola
MA	Mirinzal	Formas com o deve ser utilizado

MA	Itaipava do Grajaú	Gostaria de entender a destinação correta de cada um dos recursos do Programa
PE	Santa Maria da Boa Vista	Gostaria de saber mais sobre o PDDE
RN	Coronel João Pessoa	Gostaria de saber porque o PDDE e suas ações integradas, não tem um aumento significativo que possamos acompanhar a inflação?
PE	Ingazeira	Há alguma possibilidade dos estudantes que estão na escola em outros níveis escolares como EJA e Subsequente contarem para o quantitativo de alunos na composição do PDDE?
CE	Palhano	Mais informações sobre o programa
PI	Luzilândia	Minha perguntas e sobre como usar o PDDE?
PE	Tacaratu	No ano de 2022 vai continuar as PDDE e suas ações integradas
PB	Bayeux	Nos podemos acessar o PDDE constante?
RN	Monte das Gameleiras	O dinheiro do PDDE pode fazer construção na escola?
MA	Alto Alegre do Maranhão	O PDDE é o metodo mais importante na busca por uma escola mais organizada ?
BA	Salvador	O PDDE PRETENDE MELHORAR A QUALIDADE DOS ACESSOS AOS PROGRAMAS?
CE	Fortaleza	O PDDE abrange todas as etapas da educação?
CE	Fortaleza	O PDDE ALFABETIZAÇÃO é no mesmo formato do MAIS ALFABETIZAÇÃO?
BA	Aratuípe	O PDDE disponibiliza recursos financeiros para escolas privadas?
PI	Joaquim Pires	O PDDE é uma ferramenta permanente nas ações educativas brasileiras ou se tem em vista novas ferramentas?
RN	São Miguel do Gostoso	O pdde é destinado às escola em qual percentual por alunos?
MA	Satubinha	O PDDE é destinado somente para estruturar física e pedagógica das escolas
MA	Satubinha	O PDDE é muito importante para nossas instituições de ensino?
MA	Barra do Corda	O PDDE é regido por todos os membros da escola e da comunidade?
RN	Ceará-Mirim	O PDDE é suas ações integradas têm algum prazo para deixar de existir?
MA	Cantanhede	O PDDE É UM PROGRSMA PARA FORTALECER AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA.
PE	Cachoeirinha	O PDDE é um recurso de grande importância para ajudar no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos?
RN	São Pedro	O PDDE é uma ação pra se usar em todas as redes escolares?

PB	João Pessoa	O PDDE funciona de fato, cumprindo seu papel?
BA	Tanque Novo	O PDDE interativo é importante para nós da gestão. Nos proporciona o andamento da escola e são várias as melhorias do ambiente diante das necessidades.
PE	Brejo da Madre de Deus	O PDDE mais educação será liberado?
PI	Teresina	O PDDE pode ser utilizado na compra de recursos permanentes na escola?
PE	Xexéu	O PDDE pode ser utilizado para outros fins como por exemplo: Projetos escolares, festividades, reforma de grande portes?
PE	Bom Jardim	O PDDE prioriza algumas ações a serem realizadas?
CE	Juazeiro do Norte	O pdde recebe verbas conforme a quantidade de alunos ou com que dado é analisada o quantitativo do repasse?
PE	Jaboatão dos Guararapes	O PDDE tem alcançado seus objetivos nas escolas de ensino médio a nível nacional?
AL	Ibateguara	O PDDE tem o objetivo de manter a escola financeiramente?
PE	Água Preta	O PDDE tem sido o único suporte as necessidades escolares na maioria dos lugares do país?
MA	Lago Verde	O PDDE, é programado para atender só as maiores necessidades da escola?
PE	Parnamirim	O programa PBE tem previsão para início?
BA	Paulo Afonso	O Programa tem resultados concretos dos investimentos realizados no processo de ensino e aprendizagem com qualidade ao longo dos últimos anos?
RN	Nísia Floresta	O que devemos fazer para fazer a adesão do PDDE Educação Especial?
AL	Junqueiro	O que determina os tipos e valor dos recursos direcionados as escolas públicas?
RN	Mossoró	O que é PDDE ?
MA	Passagem Franca	O que é PDDE ?
PE	Caruaru	O que é não é permitido comprar com recursos de PDDE?
PE	Carpina	O que é o PDDE ?
RN	Mossoró	O que é o PDDE interativo ? E qual a sua finalidade ??
PB	Logradouro	O que é o PDDE interativo e qual é a sua finalidade? Explique as ações integradas que podem ser feitas pelas escolas.
PB	Bayeux	O que é o PDDE?
AL	Jaramataia	O que é o PDDE? Como se dar os recursos?
PE	Gameleira	O que é PDDE estrutura?

CE	Parambu	O que é pdde estrutura?
PI	São Miguel do Tapuio	O que é PDDE?
PE	Abreu e Lima	O que é PDDE?
PE	Abreu e Lima	O que é PDDE?
MA	Paraibano	O que fazer com o PDDE?
BA	Aratuípe	O que não é permitido comprar com o recurso do PDDE?
CE	Granja	O que não é permitido comprar com o recurso do pdde?
PB	Bayeux	O que o PDDE oferece as escolas?
PB	Marizópolis	O que PDDE interativo e qual a sua finalidade?
PI	Agricolândia	O que pode ser adquirido com os recursos do PDDE?
BA	Paulo Afonso	O que pode ser comprado com o PDDE estrutura?
RN	Natal	O que pode ser feito com o dinheiro do pdde?
CE	Granja	O que podemos comprar com esse recurso?
MA	Paraibano	O que podemos comprar com o dinheiro do PDDE?
RN	Parnamirim	O que podemos comprar com o recurso
MA	Timon	O que podemos entender como ações integradas?
MA	Barra do Corda	O que poderá comprar com dinheiro do PDDE?
PB	Poço Dantas	O que preciso saber mais sobre o PDDE na escola?
BA	Aratuípe	O que se deve fazer para ter o PDDE na Escola?
RN	Caiçara do Norte	O que se pode comprar com o pdde?
MA	Satubinha	O que significa PDDE?
PB	Campina Grande	O que tem de novo no PDDE
MA	Alto Alegre do Maranhão	O recurso do PDDE é de acordo com a quantidade de aluno da escola?
PI	Luzilândia	O repasse é feito de acordo com a quantidade de alunos de cada escola?
PE	Sertânia	O uso correto dos recursos?
PB	Bayeux	O valor do PDDE é calculado no número de alunos matriculados no CENSO ano anterior?
PB	Campina Grande	O valor do Pdde é pelo número de alunos?
PB	Cabedelo	O valor do PDDE é unificado para todas as escolas?
PI	Cajueiro da Praia	Onde o dinheiro do PDDE pode ser gasto?
BA	Andorinha	Onde pode usar o recurso do PDDE?
PB	Bayeux	Onde podemos utilizar a verba do PDDE?

PI	Piripiri	OPDDE pode ser usada em todas as ações da escola?
RN	João Câmara	Os programas Mais Alfabetização e Mais Educação vão voltar?
RN	Santo Antônio	Os recursos do PDDE é relacionado ao número existente de alunos na escola?
BA	Sítio do Mato	Os recursos do PDDE e por ano?
PE	Petrolândia	Os recursos do PDDE são destinados para as escolas particulares?
PE	Recife	Os recursos do PEIC continuarão no ano 2022?
RN	Campo Redondo	Os recursos que ficam na conta que não foram gastos podem ser confisgado pelo governo?
RN	Natal	Osvrecursos do PDDE, são destinados no seu total. para sa ações pedagógicas?
AL	Batalha	Para quais funções os recursos do PDDE escolar devem ser utilizados?
BA	Catu	Para que o recurso do PDDE pode ser usado?
PB	Santana de Mangueira	PARA UMA ADQUIRIR O PDDE E NESCESSARIO QUANTOS ALUNOS?
PE	Abreu e Lima	Pdde
CE	Maranguape	PDDE o que se pode comprar?
CE	Capistrano	PDDE as vezes é o único recurso que entra na escola. Porque o valor é tão pouco?
RN	Maxaranguape	Pdde emergêncial. Como usar?
RN	Pau dos Ferros	Pdde escola ed básica
BA	Guanambi	Pdde Família e Escola, há limites para a quantidade de participantes? Ou tem que ser direcionado a uma única turma?
BA	Canavieiras	PDDE inclui no Conselho Escolar?
BA	Alagoinhas	Pdde interativo
BA	laçu	Pdde interativo
MA	Cedral	PDDE qualidade
BA	laçu	Pdde web
PE	Goiana	Podemos tornar Uex as escolas com matriculas abaixo de 50 alunos?
PI	Juazeiro do Piauí	Poderia usar o recurso do PDDE para reforma da escola?
PE	Paulista	Pode-se adquirir maquinario para serviço alimentação escolar com verba de PDDE?
CE	Beberibe	Por o investimento dos recursos não se direciona ao serviço de estrutura da escola

PE	Escada	Por que a verba do PDDE é tão pouca pra as escolas da periferia?
PI	Sigefredo Pacheco	Por que as ações do programa PDDE são integradas?
PE	Ingazeira	Por que as ações integradas do PDDE levam tanto tempo para liberação de recursos, onde na maioria as ações só podem ser realizadas no ano seguinte?
PE	Ilha de Itamaracá	Por que as escolas privadas não são contempladas com financiamento do pdde?
RN	Natal	Por que é tao necessário termos ações para o ensino aprendizagem dos alunos?
PE	Lagoa Grande	Por que o quantitativo de livros é sempre inferior ao de alunos?
RN	Macaíba	Por que o recurso destinado às escolas é tão pouco,tendo em vista o repasse exorbitante para outras esferas?
PB	Poço Dantas	Por que os recurso são tão pouco para manutenção da escola, e pq e dividido em duas parcela?
AL	Coruripe	Por que todas as não têm o recurso acessibilidade?
MA	Itapecuru Mirim	Porque a importância do PDDE nas Escolas?
CE	Maracanaú	Porque algumas ações do PDDE estão no GOV.BR e outras não?
MA	Itapecuru Mirim	Porque alguns programas essenciais são tão difícil de conseguir fazer a adesão? (exemplo Atleta na Escola, sala de recursos)
AL	Piranhas	Porque as escolas com mais alunos recebem mais recurso do PDDE?
PE	Ilha de Itamaracá	Porque as escolas da modalidade EJA possuem acesso apenas ao PDDE Básico?
BA	Vitória da Conquista	Porque educação infantil nao tem outro programas especificos para essa faixa etaria ?
RN	Nísia Floresta	Porque esses recursos só são utilizados para algumas coisas?
RN	Açu	Porque há poucas formações para uso dos recursos do pdde básico
MA	Itapecuru Mirim	Porque minha escola não recebe o PDDE estrutura?
MA	Bacabal	Porque não se usa o dinheiro do pdde para melhorar o salário dos professores ?
RN	Pedro Velho	Porquê o Novo Mais Educação acabou?
RN	Natal	Porque o PDDE Educacao conectada é só esse valor independente do tamanho da escola?
BA	Cardeal da Silva	Porque o PDDE é um recurso tão importante nas Unidades Escolares?
RN	Ipangaçu	Porque o valor do pdde é baixo, é porque não poderia ser mais alto?
PB	Imaculada	Porque os recursos do pdde são tão limitados?
CE	Barbalha	Posso gastar o PDDE com reparos na escola ?

BA	Itaberaba	Posso usar o PDDE para quais recursos da escola?
PB	Campina Grande	Posso usar o PDDE para realizar problemas de estruturas na creche?
PE	Barreiros	Posso utilizar o recurso do PDDE para fazer excursão/aula do campo!
MA	Vargem Grande	Pra que serve o PDDE?
MA	Codó	Preciso conhecer melhor ,vou usar o recurso após mais de 20 anos que trabalhei administrando.
CE	Parambu	Programas
BA	Rafael Jambeiro	Programas e ações
RN	Mossoró	Qts parcelas a escola recebe
RN	Angicos	Qua a importância,do PDDE e suas ações na escola ?
MA	Ribamar Fiquene	Quais as inovações junto ao PDDE?
MA	Tuntum	Quais ações a serem desenvolvidas no PDDE ?
RN	Rafael Fernandes	Quais ações mais importantes devemos consolidar com o pdde
CE	Fortaleza	Quais ações prioritárias a ser feita com o PDDE?
AL	Igreja Nova	Quais as ações integradas do PDDE?
SE	Aquidabã	Quais as ações do PDDE
PI	Joaquim Pires	Quais as ações executadas com o PDDE?
RN	Pendências	Quais as ações financiadas atualmente pelo PDDD?
MA	Itapecuru Mirim	Quais as ações integradas
PB	João Pessoa	Quais as ações Integradas mais exitosas do PDDE?
AL	Traipu	Quais as ações integradas no PDDE?
PB	Assunção	Quais as ações para escola Municipal
BA	Itaberaba	Quais as ações previstas e direcionadas para os Centros de Apoio Pedagógico Especializado?
RN	Parnamirim	Quais as ações que mais são relevantes no pdde?
BA	Cardeal da Silva	Quais as ações que o PDDE prioriza?
PI	Rio Grande do Piauí	Quais as atribuições do pode?
MA	Caxias	Quais as despesas que podem ser realizadas com os recursos do pdde
PI	São Miguel do Tapuio	Quais as despesas escolar devem ser coberta pelo pede?
PI	Alvorada do Gurguéia	Quais as finalidades do PDDE?
PB	João Pessoa	Quais as mudanças no PDDE?
RN	Espírito Santo	QUAIS AS NOVAS MUDANÇAS DO PDDE?
PB	Campina Grande	Quais as novidades que o pdde tem para 2022?

MA	Paraibano	Quais as novidades que tem esse PDDE?
CE	Itaitinga	Quais as principais ações do PDDE?
MA	Governador Edison Lobão	Quais as principais ações do PDDE?
PB	João Pessoa	Quais as próximas ações para ano 2022 no estado da Paraíba?
PI	Cocal	Quais critérios são utilizados para o repasse dos recursos para as Escolas?
RN	Ipanguaçu	Quais mudanças aconteceram no PDDE?
BA	Tanque Novo	Quais os critérios para, selecionar as escolas que participam do PDE??
CE	Ocara	Quais os materiais posso comprar com o PDDE?
PE	Cabo de Santo Agostinho	Quais os principais objetivos do programa tempo de aprender.
AL	Maragogi	Quais os programas agregados ao PDDE qualidade?
RN	Macaíba	Quais os programas do PDDE?
RN	São Rafael	Quais os programas e as ações do PDDE?
BA	Itaberaba	Quais os programas estão vinculadas ao PDDE nesse momento?
AL	Rio Largo	Quais os programas ofertados pelo PDDE??
RN	Angicos	Quais os recursos destinados à Educação do campo que não possui unidade executora própria?
PI	São Miguel do Tapuio	Quais pontos mais importante sobre o PDDE?
PE	Caetés	Quais programas do PDDE permanecem para o ano de 2022?
PB	Bayeux	Quais recursos do PDDE são destinados para manutenção e melhoria da infra estrutura física e pedagógicas das unidades de ensino?
RN	Ceará-Mirim	Quais são as ações integradas que o PDDE tem mais atualizadas?
AL	Palmeira dos Índios	Quais são as ações integradas ao PDDE?
PE	Sertânia	Quais são as mudanças no PDDE?
AL	Palmeira dos Índios	Quais são as perspectivas do PDDE para 2022?
PB	Lagoa de Dentro	Qual a finalidade do PDDE
MA	Altamira do Maranhão	Qual a importância maior do PDDE?
PE	Santa Cruz do Capibaribe	Qual a ação do PDDE que abrange a Educ.Infantil (Creche).
PE	Jucati	Qual a condição para receber ps recursos so PDDE e suas ações integradas?
MA	Codó	Qual a finalidade do dinheiro direto na eacola?

RN	Ceará-Mirim	Qual a finalidade do pdde
SE	Cristinápolis	Qual a finalidade do PDDE
BA	Macaúbas	Qual a finalidade do PDDE e suas ações na vida escolar de um aluno?
MA	São Francisco do Maranhão	Qual a finalidade do PDDE?
MA	São Francisco do Maranhão	Qual a finalidade do PDDE?
PE	Araçoiaba	Qual a finalidade do PDDE? Como podemos usar o recurso do PDDE?
PB	João Pessoa	Qual a finalidade real do programa?
CE	Granja	Qual a fórmula de cálculo dos recursos de uma escola de tempo integral?
RN	Parnamirim	Qual a função principal do pdde?
AL	Taquarana	Qual a importância do PDDE para educação?
PB	João Pessoa	Qual a importância de utilizar o PDDE na educação?
MA	Satubinha	Qual a importância desse curso
RN	Apodi	Qual a importância desse programa para às escolas?
AL	São Miguel dos Milagres	Qual a importância do PDDE na construção do ensino dos adolescentes?
MA	Peri Mirim	Qual a importância do PDDE para as escolas
PE	Belém de Maria	Qual a importância do PDDE para as escolas municipais? E qual a relação com os programas do governo federal?
RN	Ceará-Mirim	Qual a importância do PDDE para as escolas no Brasil?
RN	Ceará-Mirim	Qual a importância do PDDE para o Brasil?
PI	Piripiri	Qual a importância do PDDE para o desenvolvimento das atividades escolares?
PE	Goiana	Qual a importância do PDDE?
PI	Piripiri	Qual a importância do PDDE?
MA	Satubinha	Qual a importância do PDDE?
RN	Maxaranguape	Qual a melhor maneira de desenvolver as ações do PDDE?
PB	Bayeux	Qual a origem do PDDE?
CE	Fortaleza	Qual a principal mudança da nova resolução 15/2021 com relação às pesquisas do recurso PDDE.
RN	Natal	Qual a relação entre o valor destinado e a qualidade na ação Pedagógica?

PE	Itambé	Qual a relevancia do pdde e suas contribuicoes para a escola?
PB	Campina Grande	Qual critério usado para enviar recursos do PDDE para as escolas?
BA	Belmonte	Qual é a finalidade do recurso do PDDE na direção de uma Escola.
MA	Passagem Franca	Qual é a função do programa?
BA	Santa Cruz Cabralia	Qual e a melhor maneira de valorização aos estudantes através do PDDE.
CE	Iguatu	Qual é o objetivo dos recursos financeiros do PDDE? Reuniões, pesquisas e compras.
BA	Rafael Jambeiro	Qual o benefício do PDDE?
BA	Santa Cruz Cabralia	Qual o benefício que o PDDE traz pra escola?
PB	Bayeux	Qual o critério para a escola ser contemplada com o PDDE?
AL	Maceió	Qual o direcionamento financeiro do PDDE ?
BA	Guanambi	Qual o investimento na capacitação dos professores para o ano de 2022?
CE	Caucaia	Qual o maior obstáculo enfrentado pelos gestores ?
PB	Esperança	Qual o motivo do PDDE não ter reajuste de ano para ano.
PI	Luzilândia	Qual o objetivo do pdde?
RN	Macaíba	Qual o objetivo desse recurso na estrutura física e pedagógica da Educação Básica?
BA	Santa Cruz Cabralia	Qual o objetivo do PDDE
BA	Canavieiras	Qual o objetivo do PDDE?
MA	Alto Alegre do Maranhão	Qual o objetivo do PDDE? É REALIZAR DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA E ASSIM OFERECER UMA ASSISTÊNCIA MELHOR Aos alunos
MA	Tuntum	Qual o objetivo principal do PDDE?
PB	Poço Dantas	Qual o principal beneficio que o PDDE e suas ações integradas, traz a educação?
PB	Nova Olinda	Qual o principal objetivo do PDDE ?
PE	Batateira (Belém de Maria)	Qual o público alvo do PDE-Escola?
PB	Lucena	Qual o real destino do dinheiro do pdde?
RN	Carnaubais	Qual são os critérios que escolhe as escolas para serem contempladas com os programas ... (PDDE) ?
PE	Recife	Quando receberemos a verba de 2020 do Educação Conectada?
PE	Jaboatão dos Guararapes	Quando será liberado o sistema para as escolas do novo ensino médio.

BA	Andorinha	Quanto PDDE vai disponibilizar para as ações da creche
PE	Palmares	Quanto tempo vai durar a escola conectada?
MA	Ribamar Fiquene	Quantos alunos deve ser a escola para criar o PDDE
PB	Puxinanã	Que ações é melhor para realizar com o PDDE?
PE	Lagoa dos Gatos	Que apoio financeiro o programa dá as escolas públicas?
RN	Ipangaçu	Que critérios o FNDE utiliza para destinar os recursos do PDDE para as escolas??
MA	Itapecuru Mirim	Que tipos de ações o pode favorecer a educação
MA	Satubinha	Quem administra os recursos do PDDE na Escola?
BA	Macaúbas	Quem contribui com o financeiro do PDDE?
AL	Rio Largo	Quem pode receber o PDDE?
PI	Arozoes	Quero aprender sobre o PDDE.
MA	Chapadinha	Quero mais esclarecimentos sobre essas ações
PE	Cabo de Santo Agostinho	Quero muito conhecer mais e como efetivar o recurso...
RN	Santana do Seridó	Quero obter conhecimentos sobre os recursos do PDDE.
BA	Jaguarari	Quero saber mais
PB	Uiraúna	Sabemos que o PDDE é um recurso financeiro destinados as escolas, por que nem todas as escolas são contempladas com as suas ações?
RN	São Miguel do Gostoso	Sabemos que o PDDE é uma ferramenta de grande valia para a Escola! Mas, qual deve ser a melhor maneira para estar sempre atualizado sobre o mesmo?
BA	Guanambi	Sabendo da importância do PDDE nas instituições escolares, o que poderia ser feito para aumentar as verbas destinadas às mesmas?
PE	Garanhuns	Sabendo que o PDDE é fundamental para o desempenho das ações e projetos da Escola, porque esses recursos só são validados no segundo semestre?
PI	Luzilândia	Saber o que comprar com o dinheiro pdde
MA	Aldeias Altas	Seria bom se tivéssemos o PDDE na APAE
MA	Itapecuru Mirim	Serve para comprar utensílio para a escola?
MA	Paraibano	Sobre o PDDE
PI	Piripiri	Teremos mais de aperfeiçoamentos ao PDDE?
PE	Buenos Aires	Todas as escolas possuem PDDE?
BA	Ubaitaba	Todas as universidades escolares são Unidade Executora?
PE	Gravatá	Todas as escolas municipais têm direito a este programa PDDE?

MA	Humberto de Campos	Uma escola com 160 alunos tem como ganhar esse recurso
PB	João Pessoa	Virão outras entradas da verba emergencial?

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

5. RESULTADOS

Os resultados são materializados nos painéis de dados, até o momento da confecção deste relatório, haviam sido publicados três, demonstrados na figura 7.

Figura 7 – Painéis interativos dos Webinários

Fonte: Dados do projeto (2022)

Como nos demais painéis de dados interativos, os filtros permitem visualizações de mais detalhes de terminados temas. A figura 8 demonstra a visualização das dúvidas por classe.

Figura 8 – Dúvidas por classe

Fonte: Dados do projeto (2022)

Alerta-se para o fato que os painéis apresentam os resultados, de perfil e das dúvidas, dos participantes relacionados a um evento específico. Não havendo relação direta entre os públicos. Portanto cada painel demonstra informações que dizem respeito somente a um evento. Apesar desta limitação, várias informações relevantes podem ser constatadas, como indicado na figura 8, onde verifica-se que a quantidade maior de dúvidas estão relacionadas com o programa do PDDE e com a execução dos recursos. Na figura 9, verifica-se que o maior número de dúvidas era proveniente de participantes do estado do Maranhão.

Figura 9 – Filtro por estado

Fonte: Dados do projeto (2022)

Ao se aplicar o filtro por estado, verifica-se que os temas sobre o Programa do PDDE, prestação de contas e execução, foram os que mais receberam comentários. Além dos filtros por localidade e por tema, ainda é possível efetuar consultas pelo perfil do participante.

As primeiras versões dos formulários aplicados, ainda apresentam diferenças em sua estrutura de dados, mas foram sendo ajustas e padronizadas conforme os eventos foram acontecendo. Estas ações de correção foram necessárias para aprimorar os instrumentos de forma que permitam comparações futuras. Outro ponto que se deve sempre considerar é sobre o perfil dos participantes, pois o mesmo seminário pode ser apresentado diversas vezes a públicos distintos, que podem produzir resultados eventualmente diferentes. Cabe a quem está analisando os dados entender o perfil do público, período em que os dados foram coletados e identificar as informações relevantes.

6. CONSIDERAÇÕES

Para este subproduto foi proposto como objetivo desenvolver um “relatório dos Webinários realizados pelo CECAMPE Nordeste”, este trabalho gerou três painéis de dados interativos “dashboards” que apresentam os resultados coletados dos questionários on-line aplicados durante e depois da realização dos Webinários e permitem a análise do perfil dos participantes, localização e as dúvidas registradas.

Para este produto, três pontos devem ser destacados: o primeiro foi o desenvolvimento dos formulários para coleta de dados, pois foi necessário implementar ajustes entre os formulários aplicados, até se obter um modelo que melhor atendesse as necessidades informacionais do projeto. O segundo e mais trabalhoso foi a categorização das respostas, pois a análise dos dados textuais, neste caso, não pôde ser automatizada, então foi necessário ler comentário a comentário e classificar cada um. Por fim, o desenvolvimento dos painéis de dados interativos “dashboards” que apresentam os resultados dos dados coletados.

O desenvolvimento deste relatório sofreu com os atrasos, por dois motivos principais: o primeiro que na proposta inicial seria analisados os dados coletados juntos ao serviço de 0800 do PDDE, contudo o material disponibilizado pela operadora do serviço não apresentava conteúdo suficiente para qualquer tipo de análise. Para se mudar o objeto previsto na proposta inicial do projeto, foi necessário ajustes via termos aditivos e de apostilamento. O segundo foi

por conta da pandemia de SARS COVID19, pois as primeiras versões de formulários, foram elaboradas para serem aplicada nos eventos presenciais. Com o prolongamento do estado pandêmico no ano de 2021 e no início de 2022, as formações passaram para o modelo virtual em formato de Webnário, o que demandou ajustes nos processos de coleta e tratamento dos dados. O formulário referente ao evento, de agosto de 2021, coletou 15,251 respostas, o realizado em outubro coletou 1.278 respostas e o de novembro de 2021, coletou 2.609 dúvidas.

As ferramentas desenvolvidas para a consulta dos dados são compostas por diferentes abas de navegação e filtros, que permitem a visualização das respostas coletadas em formato de gráficos, possibilitando a combinação dos filtros. Ela também permite abrir janelas específicas para visualização das respostas consultadas.

Como resultados apurados ao se consultar dados sobre a função dos participantes, verifica-se que a grande maioria foi de Diretores(a)s, seguido pelos técnicos. Em relação ao estado, nos painéis desenvolvidos, destacam-se a grande quantidade de dúvidas encaminhadas pelos participantes do estado do Maranhão. Os temas mais recorrentes questionados foram sobre o programa do PDDE e sobre a execução dos recursos e a prestação de contas.

Entende-se que este tipo de análise deve ser realizada de forma continuada, de forma a gerar dados comparativos para períodos distintos. Recomenda-se que para novas edições do projeto estes estudos sejam complementados com novas análises, ou que sejam incluídos como temática em trabalhos desenvolvidos nos programas de pós-graduação dos quais os membros da equipe do CECAMCE-NE participam.